

Fakultet
ZA MENADŽMENT
— — — — —
HERCEG NOVI

**Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data
centra za potrebe telekomunikacija**

>> MAGISTARSKI RAD <<

Predmet: Upravljanje projektima

Mentor: Prof. dr Nikša Grgurević

Kandidat: Matija Milačić

Program: Poslovni menadžment

Broj indeksa: MSc 06/22

Fakultet
ZA MENADŽMENT
— — — — —
HERCEG NOVI

**Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data
centra za potrebe telekomunikacija**

>> MAGISTARSKI RAD <<

Predmet: Upravljanje projektima

Mentor: Prof. dr Nikša Grgurević

Kandidat: Matija Milačić

Program: Poslovni menadžment

Broj indeksa: MSc 06/22

*Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe
telekomunikacija*

PODACI I INFORMACIJE O MAGISTRANTU

Ime i prezime: Matija Milačić

Datum i mjesto rođenja: 7. februar 1988. godine, Podgorica

Naziv završenog osnovnog studijskog programa i godina diplomiranja: Dip. ing. građevine 2019.

INFORMACIJE O MAGISTARSKOM RADU

Fakultet za menadžment Herceg Novi

Postdiplomske magistarske studije

Studijski program "Poslovni menadžment"

Naslov rada: Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

OCJENA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Datum prijave magistarskog rada:

Datum sjednice Vijeća Fakulteta na kojoj je prihvaćena tema: 29.05.2023.

Komisija za ocjenu teme: Prof. dr Vlado Vukasović - predsjednik, Prof. dr Nikša Grgurević - mentor i Doc. dr Irena Petrušić - član

Mentor: Prof. dr Nikša Grgurević

Komisija za ocjenu rada: Prof. dr Nikša Grgurević - mentor, Prof. dr Dragan Klarić - predsjednik i Prof. dr Irena Petrušić - član.

Komisija za odbranu rada:

Datum odbrane:

Datum promocije:

Sadržaj

Rezime	3
Abstract.....	4
Popis skraćenica.....	5
Popis slika.....	6
Uvod	8
1. Pojam projekta i upravljanja projektima.....	9
2. Značenja projekata, programa i portfolija	13
3. Važnost upravljanja projektom	16
4. Vodopad metodologija	23
5. Lean metodologija	26
6. Six Sigma Metodologija	29
7. Lean Six Sigma.....	33
8. Agilni manifest	34
9. Scrum metodologija.....	39
10. Primjena teorije u praksi-hibridna metodologija	42
11. Važnost data centra	45
12. Studija slučaja - Upravljanje projektom izgradnje data centra u Crnogorskom Telekomu	51
13. Rezultati istraživanja po pitanju upravljanja projektima u Crnoj Gori.....	60
Zaključak	62
Literatura.....	64

Rezime

Ovaj magistarski rad istražuje oblast upravljanja projektima sa posebnim fokusom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija. Projekti izgradnje data centara predstavljaju kompleksne i visokotehnološke poduhvate koji zahtevaju integraciju različitih disciplina i tehnologija, kao i adekvatnu koordinaciju među mnogobrojnim zainteresovanim stranama. Upravljanje projektima je od suštinskog značaja za uspeh takvih projekata, jer omogućava planiranje, organizaciju, praćenje i kontrolu procesa i aktivnosti koje su neophodne za postizanje ciljeva u okviru zadanih resursa i vremenskih ograničenja.

U radu se detaljno razmatraju različite metodologije upravljanja projektima, počevši od tradicionalnih pristupa kao što su PMBOK i Waterfall, koji se koriste za dobro definisane projekte sa stabilnim zahtjevima, do agilnih metodologija poput Scrum-a i Kanban-a, koje su razvijene za projekte koji zahtjevaju veću fleksibilnost i mogućnost brzih prilagođavanja promjenama. Agilne metodologije postaju sve zastupljenije u industrijama koje se suočavaju sa dinamičnim tržištima i nesigurnim zahtjevima, što je posebno relevantno za IT i telekomunikacioni sektor.

Kao studiju slučaja, rad analizira izgradnju data centra u Crnoj Gori, pri čemu su razmatrani svi ključni aspekti upravljanja projektom – od inicijalnog planiranja, preko sprovođenja i praćenja napretka, do upravljanja rizicima. Istraživanje je pokazalo da su ključni izazovi u ovom projektu bili vezani za usklađivanje tehničkih i operativnih zahteva, kao i za prilagođavanje rada u uslovima pandemije COVID-19, što je značajno uticalo na vremenske rokove i budžet projekta.

Rad se takođe bavi analizom stanja u oblasti upravljanja projektima u Crnoj Gori, pri čemu se kroz sprovedeno istraživanje identifikuju nedostaci u pogledu formalizacije uloge projektnih menadžera, kao i potrebe za unapređenjem znanja i vještina u ovoj oblasti. Na osnovu prikupljenih podataka i sprovedene analize, donose se zaključci i preporuke za dalje unapređenje praksi upravljanja projektima, kako bi se osigurala efikasnija realizacija sličnih projekata u budućnosti.

Ovaj rad predstavlja doprinos teorijskom i praktičnom znanju u oblasti upravljanja projektima, posebno u kontekstu izgradnje data centara, čime se pruža osnov za dalja istraživanja i unapređenje praksi u ovoj oblasti. Korišćenjem raznovrsnih metodologija i pristupa, rad daje sveobuhvatan uvid u složenost upravljanja projektima i važnost adekvatnog planiranja i kontrole za postizanje uspjeha.

Abstract

This master's thesis explores the field of project management with a specific focus on the construction of a data center for telecommunications purposes. Data center construction projects represent complex and high-tech endeavors that require the integration of various disciplines and technologies, as well as adequate coordination among numerous stakeholders. Project management is crucial for the success of such projects, as it enables the planning, organization, monitoring, and control of processes and activities necessary to achieve goals within defined resources and time constraints.

The thesis thoroughly examines various project management methodologies, starting with traditional approaches such as PMBOK and Waterfall, which are used for well-defined projects with stable requirements, and extending to agile methodologies like Scrum and Kanban, which are developed for projects requiring greater flexibility and the ability to adapt quickly to changes. Agile methodologies are increasingly prevalent in industries facing dynamic markets and uncertain demands, which is particularly relevant for the IT and telecommunications sectors.

As a case study, the thesis analyzes the construction of a data center in Montenegro, covering all key aspects of project management—from initial planning, through execution and progress tracking, to risk management. The research showed that the main challenges in this project were related to aligning technical and operational requirements, as well as adapting work to the conditions imposed by the COVID-19 pandemic, which significantly affected the project's timelines and budget.

The thesis also addresses the state of project management in Montenegro, identifying through conducted surveys the gaps in the formalization of project managers' roles and the need for improving knowledge and skills in this field. Based on the collected data and analysis, conclusions and recommendations are made for further improvement of project management practices to ensure more efficient implementation of similar projects in the future.

This work contributes to both theoretical and practical knowledge in the field of project management, particularly in the context of data center construction, providing a foundation for further research and improvement of practices in this area. By using various methodologies and approaches, the thesis offers a comprehensive insight into the complexity of project management and the importance of proper planning and control for achieving success.

Popis skraćenica

1. UPP - Upravljanje portfoliom projekata
2. RACI matrica (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) - predstavlja skraćenicu odgovornih lica u tabeli koji se dijele po zaduženjima odgovornog za konkretan posao, odgovornog za projekat, konsultovanog i informisanog
3. SWOT analiza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) - predstavlja snage, slabosti, prilike i prijetnje u analizi nekog procesa iz kojih se donose zaključci o daljim koracima
4. PMI - Project Management Institution
5. PMBOK - Project Management Body of Knowledge
6. DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) - Proces nastao skraćenicom prvih riječi radnje na engleskom jeziku koji predstavljaju: definisati, mjeriti, analizirati, unaprijediti i kontrolisati
7. AI (Artificial Intelligence) - Veštačka inteligencija
8. EKIP-Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
9. MTKC-Magistralni telekomunikacioni centar
10. DRS (disaster recovery site) – sekundarna lokacija za rad u slučaju ispada primarne
11. UPS (uninterruptible power supply)- Neprekidno napajanje
12. AI (artificial intelligence) – vještačka inteligencija

Popis slika

Slika 1- Izvor: <https://plmadventure.com/2021/12/07/upravljanje-projektom-programom-portfolio-project-program-portfolio-management/>

Slika 2- Izvor: <https://emmanuelgeorjon.com/project/les-matrices-raci/>

Slika 3- Izvor: <https://tms-outsource.com/blog/posts/risk-assessment-matrix/>

Slika 4- Izvor: <https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/12/20/swot-analysis>

Slika 5- Izvor: <https://www.linkedin.com/pulse/from-pmbok-6th-ed-7th-moving-forward-towards-project-dr-harris>

Slika 6- Izvor: https://www.researchgate.net/figure/Diagram-of-the-waterfall-software-development-process-model_fig1_220169042

Slika 7- Izvor: <https://www.shutterstock.com/search/waterfall-development>

Slika 8- Izvor: <https://www.qad.com/blog/2018/03/taiichi-ohno-toyota-production-system>

Slika 9- Izvor: <https://businessmap.io/lean-project-management>

Slika 10- Izvor: <https://www.kvalitet.org.rs/infrastruktura/alati-kvaliteta/dijagram-uzroka-i-posledice>

Slika 11- Izvor: <https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/office/pravljenje-osnovnog-dijagrama-toka-e207d975-4a51-4bfa-a356-eeec314bd276>

Slika 12- Izvor: <https://www.kvalitet.org.rs/infrastruktura/alati-kvaliteta/pareto-dijagram>

Slika 13- Izvor: <https://www.pmi.org/learning/library/agile-project-management-pmbok-waterfall-7042>

Slika 14- Izvor: <https://www.questionpro.com/blog/agile-values/>

Slika 15- Izvor: <https://www.trootech.com/blog/will-agile-manifesto-principles-have-relevance-in-the-future>

Slika 16- Izvor: <https://www.visual-paradigm.com/scrum/how-to-maintain-transparency-in-scrum/>

Slika 17- Izvor: <https://www.c-sharpcorner.com/article/scrum-framework-5-events-in-scrum-framework/>

Slika 18- Izvor: <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/facebook-spend-750m-expanding-data-center-prineville-oregon/>

Slika 19- Izvor: <https://www.oregonlive.com/silicon-forest/2021/03/facebook-will-add-two-more-data-centers-at-2-billion-prineville-complex.html>

Slika 20- Izvor: <https://www.statista.com/statistics/1133848/western-europe-monthly-data-traffic/>

Slika 21- Izvor: <https://www.statista.com/statistics/1016182/data-and-voice-mobile-quarterly-traffic-worldwide/>

Slika 22- Izvor: <https://www.akcp.com/blog/introduction-to-international-data-center-standards/>

Slika 23- Izvor: Autor rada

Slika 24- Izvor: Autor rada

*Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe
telekomunikacija*

Slika 25- Izvor: <http://geoportal.ekip.me>

Slika 26- Izvor: https://www.researchgate.net/figure/Different-cooling-architectures-of-data-centers-4_fig1_350055059

Slika 27- Izvor: Autor rada

Slika 28- Izvor: Autor rada

Slika 29- Izvor: Autor rada

Slika 30- Izvor: Autor rada

Slika 31- Izvor: Autor rada

Slika 32- Izvor: Autor rada

Uvod

Predmet i cilj istraživanja

Preduzeća i organizacije su entiteti koji nastoje stvoriti novu vrijednost za sebe i/ili društvo. Stoga, često se susrijeću s potrebom upravljanja projektima kako bi ostvarili svoje ciljeve. Upravljanje projektima podrazumijeva planiranje, organizovanje, praćenje i kontrolu procesa i aktivnosti koje su potrebne za ostvarenje cilja projekta.

Istraživanje modela upravljanja projektima i najboljih praksi za određeni tip projekta važno je za uspješno upravljanje projektom. Različiti modeli i metodologije upravljanja projektima mogu se koristiti u skladu sa potrebama projekta. Tradicionalni model upravljanja projektima, koji se obično koristi za dobro definisane i predvidljive projekte, uključuje jasno definisane faze, stroge kontrolne mehanizme i uspostavljene procese. S druge strane, agilne metodologije se koriste za projekte koji su manje predvidljivi i zahtijevaju fleksibilniji pristup.

Posebna pažnja treba se posvetiti izgradnji data centra za potrebe telekomunikacija, budući da se radi o jednom od najzahtjevnijih projekata u ovoj vrsti industrije. Upravljanje projektom izgradnje data centra zahtijeva integraciju mnogobrojnih tehnologija i stručnosti. Stoga, važno je odabrati najprikladniju metodologiju upravljanja projektom u skladu sa potrebama projekta.

Hipoteze istraživanja

Hipoteze za ovaj magistarski rad su bile:

- Pojam upravljanja projektom u organizaciji
- Neophodna standardizacija upravljanja projektom odnosno usvajanje adekvatnih metodologija za rad
- Vrste metodologija upravljanja projektom
- Prednosti i mane određenih metodologija

Metode istraživanja

Tokom istraživanja primijenjene su analitičke i sintetičke metode, kao i metode indukcije i dedukcije. Kako bi se dobili relevantni i precizni rezultati, koristili smo studiju slučaja, replikativnu i parametarsku metodu.

Podaci su prikupljeni iz literature u štampanom i elektronskom obliku. Metode istraživanja bazirale su se na kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjima, a sprovedene su na osnovu dostupnih podataka stručne literature, vlastitog iskustva i publikovanih projekata u stručnim časopisima.

Određeni podaci su generalizovani kako bismo dobili širu sliku o istraživanoj temi. Kombinovanje različitih metoda i izvora podataka pomoglo mi je da dobijem potpunu i detaljnu analizu istraživane teme.

Objašnjenje strukture rada

Ovaj magistarski rad se sastoji od više cjelina. Nakon uvoda dato je objašnjenje šta su projekti, programi i portfolija kao i njihova povezanost i neophodnost u organizaciji. U ovom segmentu objašnjena je i važnost upravljanja ovim procesima.

U narednom segmentu obrađene su najzastupljenije metodologije u upravljanju projektima sa kratkim osvrtom na njihovu istoriju nastanka, glavne karakteristike i primarna načela tokom korišćenja istih.

Prije prelaska na studiju slučaja dato je objašnjenje važnosti i funkcionalnosti data centra koji je detaljnije pojašnjen tokom same studije slučaja koja se bavi njegovom izgradnjom uz primjenu više metodologija upravljanja projektima.

Urađeno je istraživanje u Crnoj Gori kod pravnih subjekata iz oblasti upravljanja projektima gdje je istraživanje sprovedeno o poznavanju procesa upravljanja projektima, organizacionoj strukturi u samim preduzećima koja prepoznaje rukovodioce projekata kao i o samim metodologijama koje se primjenjuju. U zaključku se nalaze i preporuke za unapređenje upravljanja projektima na osnovu sprovedene ankete.

Na kraju je pobrojana domaća i strana literatura sa ostalim izvorima.

1. Pojam projekta i upravljanja projektima

Projekat se odnosi na privremeni poduhvat sa određenim ciljem ili zadatkom, često uključujući više zadataka i aktivnosti koje treba završiti u određenom vremenskom okviru. Ovi ciljevi ili zadaci mogu biti definisani kao rezultati, ishodi ili koristi. Projekti se razlikuju od rutinskih operacija, jer imaju jasno definisane početne i završne datume i uključuju jedinstveni skup resursa i aktivnosti (Williams, 2008). S druge strane, upravljanje projektima je primjena znanja, vještina, alata i tehnika radi efikasnog planiranja, izvršavanja, praćenja i kontrole projekata radi postizanja ciljeva i ostvarivanja željenih rezultata. Upravljanje projektima je ključno kako bi se osiguralo da isti budu završeni na vrijeme, unutar budžeta i prema željenim standardima kvaliteta.

Da bismo bolje razumjeli upravljanje projektima, važno je razmotriti različite perspektive i definicije koje nude stručnjaci u ovoj oblasti. Smatra se da je osnovna svrha

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

projekata postizanje specifičnih ciljeva i zadataka (Erling S. Andersen, Kristoffer V. Grude, Tor Haug, Mike Katagiri, John Rodney Turner, 2004). Ovi ciljevi se pažljivo biraju kako bi se osiguralo da se usklađuju sa ukupnom vizijom i misijom organizacije. Dodatno, naglašavaju važnost razmatranja širih koristi i vrijednosti koje projekti donose, posebno u vezi sa tradicionalnim pristupom koji se definiše kao "željezni trouglo" ciljeva - opseg, vrijeme i troškovi. Nadalje, upravljanje projektima se može posmatrati kao skup principa, metoda i tehnika koje se primjenjuju kako bi se efikasno planirao i kontrolisao rad na projektu. Takođe se smatra i filozofijom upravljanja, obuhvatajući osnovne principe i tehnike upravljanja kako bi se ispunili zahtjevi za uslugama i proizvodima kupaca.

Detaljnijim sagledavanjem različitih aspekata upravljanja projektima postaje očigledno da se radi o sveobuhvatnom setu praksi i strategija koji se koriste za nadgledanje i upravljanje svim aspektima projekta. To uključuje planiranje, delegiranje zadataka, praćenje napretka, kontrolisanje resursa i troškova, upravljanje rizicima i motivisanje uključenih kako bi se postigli ciljevi projekta unutar očekivanih performansi u vezi sa vremenom, troškovima, kvalitetom, opsegom, koristima i rizicima (Institute, 2006). U zaključku, pojam projekta podrazumijeva preduzimanje jedinstvenog poduhvata sa definisanim ciljevima i određenim vremenskim okvirom. S druge strane, upravljanje projektima se odnosi na sistematsku primjenu znanja, vještina, alata i tehnika radi efikasnog planiranja, izvršavanja, praćenja i kontrole projekta kako bi se postigli ciljevi i isporučili željeni rezultati. Upravljanje projektima je vještina usmjeravanja i koordinacije materijalnih i ljudskih resursa tokom životnog ciklusa projekta. Ovo podrazumijeva primjenu različitih metoda i tehnika upravljanja kako bi se efikasno postigli unaprijed definisani ciljevi u vezi sa obimom, kvalitetom, vremenom, troškovima i zadovoljstvom učesnika.

Da bismo dublje razumjeli prirodu upravljanja projektima, važno je prepoznati integraciju procesnih i projekt-orijentisanih pristupa. Upravljanje projektima se može posmatrati kao proces koji obuhvata planiranje, delegiranje, praćenje i kontrolu svih aspekata projekta, kao i motivisanje uključenih kako bi se postigli ciljevi projekta. Ovaj procesno orijentisani pristup osigurava pažljivo izvođenje i upravljanje svakim korakom projekta kako bi se minimizirali rizici i maksimizirala efikasnost (Singh, 2023). Osim toga, upravljanje projektima takođe usvaja projekt-orijentisani pristup, koji se fokusira na jedinstvene karakteristike svakog projekta i prilagođava strategije upravljanja prema tome.

Ovaj projekt-orijentisani pristup prepoznaje da je svaki projekat različit u smislu svojih ciljeva, resursa i ograničenja, pa stoga zahteva prilagođeni pristup upravljanju. Upravljanje projektima nije univerzalni pristup, već fleksibilna i prilagodljiva metodologija koja se može prilagoditi specifičnim potrebama svakog projekta (Woodward, 1997).

Osim toga, upravljanje projektima se ne ograničava samo na upravljanje izlazima projekta, već takođe uzima u obzir potrebu za post-produkcijskom podrškom kupcima. Ovo ističe važnost isporuke visokokvalitetnog proizvoda koji zadovoljava očekivanja i zahtjeve zainteresovanih strana.

Primjenom principa i tehnika upravljanja projektima obezbjeđuje se da projekat ispunjava očekivane performanse, uključujući dimenzije vremena, troškova, kvaliteta i obima. Upravljanje vremenom je ključno u upravljanju projektima, jer uključuje postavljanje realnih rokova, kreiranje vremenskih planova projekta i efikasno raspoređivanje resursa kako bi se ispunili ti rokovi (Adedeji B. Badiru, Tina Agustiady,

Tina Kovach , 2012). Dodatno, upravljanje troškovima je neophodno kako bi se kontrolisali troškovi projekta i osiguralo da projekat ostane unutar budžeta. To uključuje tačno procjenjivanje troškova, praćenje troškova i primjenu mjera za uštedu troškova kada je to potrebno.

Nadalje, upravljanje kvalitetom igra ključnu ulogu u upravljanju projektima. U pogledu upravljanja kvalitetom, upravljanje projektima naglašava potrebu za dosljednom isporukom visokokvalitetnih proizvoda ili usluga koji ispunjavaju ili prevazilaze očekivanja zainteresovanih strana (Nohe, 2009).

U cilju postizanja uspješne realizacije projekta prvi korak je definisanje scope projekta odnosno opisa projekta (Barnes, 2010).

Dokument o opisu projekta je ključna komponenta upravljanja projektima, jer definiše granice, ciljeve, svrhu i isporučive rezultate projekta. On obuhvata rad koji treba da se obavi, potrebne resurse i uključene zainteresovane strane. Dokument o opisu projekta služi kao putokaz za projekat, pružajući jasne smjernice i uputstva projektnom timu. Dokument o opisu djeluje kao vodič za tim kako bi razumio svrhu i ciljeve projekta, specifične zadatke koji treba da se obave, kao i željene rezultate. Jasnim definisanjem opisa projekta, tim može osigurati da su svi na istoj strani i da jasno razumiju šta treba postići.

Dokument o opisu projekta takođe pomaže u upravljanju očekivanjima i sprečavanju širenja opisa. Širenje opisa se odnosi na tendenciju da se opis projekta postepeno proširi izvan njegovih prvobitnih granica. To može dovesti do kašnjenja u realizaciji, povećanih troškova i gubitka fokusa na glavne ciljeve projekta. Dodatno, dokument o opisu projekta pomaže u uspostavljanju "gvozdene trojke" ciljeva - opisa, vremena i troškova. Model "gvozdene trojke" predstavlja stari princip rada koji se sve manje upotrebljava danas, ali i dalje igra značajnu ulogu u upravljanju projektima (Thomsett, 2002). Opis projekta se odnosi na granice i obim posla koji treba obaviti. Vrijeme se odnosi na trajanje ili vremenski okvir u kojem projekat treba da bude završen. Trošak se odnosi na finansijske resurse dodijeljene za projekat. Jasnim definisanjem dokumenta o opisu projekta, menadžeri projekata mogu efikasno upravljati i kontrolisati ova tri elementa.

Takođe, dokument o opisu projekta igra ključnu ulogu u komunikaciji i saradnji između zainteresovanih strana. On pruža zajedničko razumijevanje ciljeva projekta, isporučivih rezultata i ograničenja. To omogućava zainteresovanim stranama da usklade svoja očekivanja i donose informisane odluke tokom cijelog projekta.

Dokument o opisu projekta takođe služi kao referentna tačka za procjenu uspjeha projekta. On omogućava menadžerima projekata i zainteresovanim stranama da procijene da li je projekat postigao svoje planirane ciljeve i rezultate. Pored toga, jasno definisan opis pomaže u raspodjeli resursa i planiranju. Poznavajući specifične zadatke i rezultate, menadžeri projekata mogu efikasno raspodijeliti resurse i kreirati detaljan plan kako bi osigurali da projekat bude završen u okviru određenog vremenskog roka i budžeta.

Značaj detaljne dokumentacije projekta ne može biti potcijenjen kada je u pitanju obezbjeđivanje uspjeha i efikasnosti projekta (Gorp, 2016). Dokumentacija projekta služi kao zapis svih aktivnosti, odluka i napretka tokom životnog ciklusa projekta. Ona pruža sveobuhvatan pregled projekta, uključujući njegove ciljeve, obuhvat, vremenske okvire, resurse i isporučive rezultate. Dalje, dokumentacija projekta takođe uključuje detaljne planove, kao što su plan upravljanja projektom, plan upravljanja troškovima, plan osiguranja kvaliteta, plan upravljanja rizikom, plan upravljanja promjenama i plan komunikacije. Efikasna dokumentacija projekta uspostavlja jasne smjernice i postupke

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

za tim projekta da prate, olakšavajući bolju koordinaciju i komunikaciju. Osim toga, pomaže u upravljanju i ublažavanju rizika identifikacijom potencijalnih problema i pružanjem strategija za njihovo rješavanje.

Jedna od ključnih prednosti dokumentacije projekta je da deluje kao skladište znanja za buduće referenciranje. Zabilježavanjem donijetih odluka, izazova sa kojima se suočavamo i rješenja koja su primijenjena tokom projekta, dokumentacija osigurava da se vrijedno uvidi i naučene lekcije zabilježe za buduće projekte. Na ovaj način, organizacije mogu izbjeći ponavljanje prošlih grešaka i iskoristiti prethodno uspješne prakse. Istraživanja su pokazala da nedostatak ili neuspjeh adekvatne dokumentacije projekta značajno doprinosi neuspjehu IT projekata. Na primjer, odsustvo ključnih isporučivih rezultata u planovima projekta može dovesti do zabune i neslaganja među zainteresovanim stranama, što može uzrokovati kašnjenja i prekoračenje troškova.

Pored toga, izrada dokumentacije projekta igra ključnu ulogu u njenoj efikasnosti. Imati dobro strukturiran dokument osigurava formalizaciju važnih aspekata i ključnih trenutaka vremenske linije projekta. To uključuje tehničke detalje kao što su specifikacije i veličina, što je od suštinskog značaja za tačno izvođenje projekta. Nadalje, dokumentacija projekta trebala bi biti lako dostupna svim stranama uključenim u projekat. To olakšava efikasnu komunikaciju i saradnju, smanjuje vjerovatnoću grešaka tokom izvođenja i omogućava zainteresovanim stranama da budu informisane o napretku projekta.

Ukupno gledano, dokumentacija projekta služi kao ključan alat za uspješno upravljanje projektima. Osim toga, dokumentacija projekta služi kao važno sredstvo prenosa znanja unutar organizacije. Zabilježavanjem procesa donošenja odluka, izazova sa kojima se suočava i njihovih rješenja, dokumentacija projekta omogućava prenos znanja i naučenih lekcija sa jednog projekta na drugi, omogućavajući organizacijama da grade na prethodnim uspjesima i poboljšavaju ishode budućih projekata. Nadalje, dokumentacija projekta može takođe poslužiti kao dokaz usklađenosti sa regulatornim zahtjevima ili ugovorenim obavezama. Dodatno, dokumentacija projekta igra ključnu ulogu u upravljanju promjenama. Pomaže u dokumentovanju i praćenju promjena koje su napravljene tokom životnog ciklusa projekta, uključujući bilo kakve izmjene u obuhvatu, rasporedu ili budžetu.

To osigurava transparentnost i odgovornost, kao i mogućnost procjene uticaja promjena na ciljeve projekta. Sveukupno, proces dokumentacije igra ključnu ulogu u upravljanju projektima. Važno je da menadžeri projekata daju prioritet procesu dokumentacije tokom cijelog životnog ciklusa projekta. To ne samo da pomaže u osiguravanju uspjeha projekta, već i doprinosi prenosu znanja, usklađenosti i efikasnom upravljanju promjenama. Međutim, uprkos njegovom značaju, dokumentacija projekta često se zanemaruje i nedovoljno vrednuje. Postoji potreba za standardnim praksama upravljanja projektima kako bi se uspostavili postupci i smjernice za efikasnu dokumentaciju.

To će pomoći da se osigura da se dokumentaciji projekta pridaje potrebna pažnja i važnost koju zaslužuje. Dokumentacija projekta služi kao ključni alat za efikasno upravljanje projektima, olakšavajući komunikaciju, saradnju i smanjenje grešaka tokom izvođenja. Pruža zapis o napretku projekta, donijetim odlukama, izazovima sa kojima se projektni tim suočavao i njihovim rješenjima. Nadalje, dokumentacija projekta pomaže u zadržavanju i prenosu znanja. Omogućava timovima projekta da zabilježe vrijedne uvide i naučene lekcije, osiguravajući da se one ne izgube sa završetkom projekta. Dodatno, dokumentacija projekta služi kao dragocjeni resurs za buduće reference i revizije. Osim toga, pravilno dokumentovani projekti omogućavaju bolju odgovornost i transparentnost,

jer dokumentacija pruža jasan trag aktivnosti projekta i donijetih odluka. Nadalje, dokumentacija projekta pomaže u usklađivanju sa regulatornim zahtjevima i ugovorenim obavezama. Sveukupno, dokumentacija projekta je neophodna za efikasno upravljanje projektima i treba joj dati prioritet tokom cijelog životnog ciklusa projekta. Kako bi se efikasno dokumentovao projekat, važno je uspostaviti strukturiran i organizovan pristup. To se može postići kreiranjem predložaka i smjernica za različite vrste projektnih dokumenata, kao što su planovi projekta, procjene rizika, zahtjevi za promjene i planovi komunikacije. Imajući standardizovane predloške, timovi projekta mogu osigurati doslednost i potpunost u svojoj dokumentaciji. Nadalje, menadžeri projekata trebaju redovno pregledati i ažurirati dokumentaciju tokom projekta kako bi osigurali njenu tačnost i relevantnost.

2. Značenja projekata, programa i portfolija

Značenja projekata, programa i portfolija su ključna za razumijevanje efikasnih praksi upravljanja projektima.

Projekti, programi i portfoliji su ključni elementi u oblasti upravljanja projektima. Svaki od ovih pojmova predstavlja različit nivo upravljanja i igra jedinstvenu ulogu u postizanju organizacionih ciljeva. Upravljanje projektima i upravljanje portfolijom fokusiraju se na efikasnost i smanjenje neizvesnosti, dok upravljanje programima naglašava efektivnost i smanjenje nejasnoća. Slično, Blomquist i Müller sugerišu da upravljanje programima ima za cilj maksimiziranje koristi programa putem međusobnih veza između ciljeva projekata, dok upravljanje portfolijom stavlja naglasak na međusobne veze između više projekata radi postizanja menadžerske efikasnosti (Tomas Blomquist, Ralf Müller, 2006). Povezanost između projekta, programa i portfolija je prikazana na slici broj 1.

U današnje vrijeme, efikasno upravljanje projektima portfolija je ključno za uspjeh svake organizacije. Upravljanje portfoliom projekata pomaže organizacijama da postignu svoje strateške ciljeve primjenjujući upravljačke i optimizacijske aktivnosti na kolekciju projekata, uz poštovanje određenih ograničenja. UPP rješava ključne probleme sa kojima se suočavaju organizacije bazirane na projektima, kao što je prevazilaženje jaza između upravljanja projektima i operativnog upravljanja. Postaje srž svih organizacionih aktivnosti, osiguravajući da su projekti prioritetizovani i rangirani u skladu sa organizacionim strategijama.

Dalje, upravljanje portfoliom projekata uključuje alokaciju finansijskih, tehnoloških i ljudskih resursa. Ovaj integrisani pristup osigurava da se resursi efikasno koriste preko svih projekata u portfoliju. Strateškim prioritetizovanjem i rangiranjem projekata, organizacije mogu donositi informisane odluke o alokaciji resursa, osiguravajući da najkritičniji projekti dobiju potrebnu podršku.

U današnjem brzo promenljivom okruženju i visokoj konkurenciji, upravljanje portfoliom projekata dobija još veći značaj. Ono organizacijama pruža konkurentske prednosti tako što im omogućava da se prilagode dinamici tržišta i iskoriste prilike. Neprestanim praćenjem i kontrolom projekata u portfoliju, organizacije mogu praviti promjene u realnom vremenu i umanjivati rizike. Ovaj proaktivan pristup poboljšava organizacionu agilnost i omogućava organizaciji da brzo reaguje na promjene u tržišnim uslovima (Levine, 2010).

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

Osim toga, upravljanje portfoliom projekata takođe igra ključnu ulogu u suočavanju sa izazovima složenosti i neizvesnosti sa kojima se organizacije suočavaju u današnjem poslovnom okruženju. Sa sve većim brojem projekata i ograničenim resursima, postaje neophodno da organizacije imaju jasno razumijevanje međuzavisnosti i kompromisa među projektima. Putem sistematične evaluacije, selekcije i prioritizacije projekata, upravljanje portfoliom projekata pomaže organizacijama da identifikuju i umanje potencijalne rizike i prepreke.

Pored toga, upravljanje portfoliom projekata olakšava efikasnu komunikaciju i saradnju među zainteresovanim stranama, pružajući centralizovano mesto za deljenje informacija, donošenje odluka i praćenje napretka, omogućava timovima sa različitih funkcija da sarađuju prema zajedničkim ciljevima. Upravljanje portfoliom projekata osigurava da su sve zainteresovane strane usklađene i imaju sveobuhvatan pregled projekata i njihovog uticaja na organizacione ciljeve (Francis, 2014). U zaključku, značaj upravljanja portfoliom projekata leži u njegovoj sposobnosti da osigura efikasnu alokaciju resursa, prilagodljivost dinamici tržišta, proaktivno umanjivanje rizika, suočavanje sa složenošću i neizvesnošću, te olakšavanje efikasne komunikacije i saradnje među zainteresovanim stranama.

Takođe, upravljanje portfoliom projekata omogućava organizacijama da usklade svoje projekte sa ukupnim strateškim ciljevima. Prioritetizacijom projekata i alokacijom resursa u skladu sa ciljevima organizacije, upravljanje portfoliom projekata osigurava da su svi naponi usmjereni ka postizanju željenih rezultata. Ova strateška fokusiranost omogućava organizacijama da donose informisane odluke o izboru projekata i investicijama, maksimizirajući povraćaj ulaganja za organizaciju.

Pored toga, upravljanje portfoliom projekata pruža strukturirani okvir za evaluaciju performansi i uspeha projekata. Praćenjem ključnih pokazatelja performansi i metrika, organizacije mogu procijeniti napredak i uticaj pojedinačnih projekata i ukupnog portfolija (Stephen Jenner, Office of Government Commerce, Craig Kilford, 2011). Ovaj proces evaluacije pomaže organizacijama da identifikuju oblasti za poboljšanje, naprave potrebne prilagodbe i kontinuirano unapređuju rezultate projekata i organizacionu efikasnost.

Sveukupno, značenje i značaj upravljanja portfoliom projekata leže u njegovoj sposobnosti da uskladi projekte sa strateškim ciljevima, osigura efikasnu alokaciju resursa, umanja rizike, podržava komunikaciju i saradnju i procjenjuje performanse projekata. Zato je upravljanje portfoliom projekata ključan alat za organizacije da postignu svoje ciljeve i ostanu konkurentne u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju. Vizuelni prikaz upravljanja portfolijom prikazan je na slici broj 1.

Slika 1: Povezanost projekta sa programom, kao i povezanost projekta i programa sa portfoliom.

Izvor: <https://plmadventure.com/2021/12/07/upravljanje-projektom-programom-portfoliom-project-program-portfolio-management/>

Upravljanje programima ima izuzetan značaj u oblasti upravljanja projektima. Ono služi kao moćna metoda koordinacije projekata koji dijele zajednički poslovni cilj.

Najprikladnija metodologija za osiguravanje uspješne implementacije strategija je upravo upravljanje projektima. To je zato što je upravljanje programima prilagodljivije i sposobno da odgovori na novonastale podatke u poređenju sa drugim metodologijama. Zahvaljujući ovom pristupu fokusira se na prioritetizaciju resursa i optimizaciju poslovnih koristi. Ima ključnu ulogu u svakodnevnom upravljanju implementacijom, osiguravajući efikasno izvršenje projekata i efikasno alociranje resursa. Takođe, upravljanje programima je od suštinskog značaja za postizanje strateških koristi i upravljanje promjenama u organizaciji (Russ J. Martinelli, James M. Waddell, Tim J. Rahnshulte, 2014).

Organizujući i upravljajući promjenama unutar organizacije, upravljanje programima čini izvršenje portfolija projekata efikasnijim. To se postiže koordinacijom paralelno isporučivanih projekata i efikasnom alokacijom resursa organizacije duž cijelog portfolija. Osim toga, upravljanje programima nudi bolju metodologiju za svakodnevnu koordinaciju projekata. Ovo osigurava njihovu uspješnu implementaciju i usklađenost sa ukupnom poslovnom strategijom. Međutim, uprkos obimnoj literaturi o upravljanju projektima i višestrukim projektima, nedostaje istraživanja koja koriste upravljanje programima kao teorijsku prizmu za razumijevanje dinamike međusobno povezanih višestrukih projekata (Zakariya Belkhamza, Syed Azizi Wafa, 2012). Zaključno, upravljanje programima igra značajnu ulogu u upravljanju projektima. Ono pruža okvir

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

za efikasnu koordinaciju, alokaciju resursa i upravljanje implementacijom. Štaviše, omogućava optimizaciju poslovnih koristi i postizanje strateških ciljeva. U današnjem brzo promjenljivom svijetu, značaj upravljanja programima u upravljanju projektima ne može se precijeniti. Upravljanje programima ima izuzetan značaj u oblasti upravljanja projektima.

Upravljanje portfolijom je ključni aspekt upravljanja projektima i programima kooperacija. Uključuje sistematsko upravljanje projektima i programima na način koji maksimizira njihovu ukupnu vrijednost i usklađuje ih sa strateškim ciljevima organizacije. Efikasno upravljanje portfolijom omogućava kooperaciji da prioritizuje i efikasno raspoređuje resurse, identifikuje i ublaži rizike te donese informisane odluke o realizaciji ili prekidu projekata unutar portfolija. Upravljanjem portfolijom projekata i programa, kooperacija može osigurati da se njeni ograničeni resursi ulažu u inicijative koje imaju najveći potencijal za uspjeh i najveći uticaj na ciljeve organizacije.

To se može postići kroz različite aktivnosti kao što su odabir projekata, prioritizacija, raspodjela resursa, mjerenje performansi i praćenje. Ključni aspekt upravljanja portfolijom za kooperaciju je proces odabira projekata. Bitno je pažljivo procijeniti potencijalne projekte na osnovu njihove usklađenosti sa strateškim ciljevima organizacije i njihovog potencijala za pružanje vrijednosti. Prioritizacija projekata takođe je ključna, jer osigurava da se resursi dodjeljuju inicijativama koje su najvažnije za uspjeh organizacije.

Raspodjela resursa igra ključnu ulogu u upravljanju portfolijom, jer uključuje efikasnu distribuciju resursa poput budžeta, osoblja i vremena različitim projektima na način koji maksimizira njihov uticaj. Dodatno, mjerenje performansi i praćenje su esencijalni djelovi upravljanja portfolijom, jer omogućavaju kooperaciji praćenje napretka projekata, identifikaciju odstupanja od planiranih ciljeva i poduzimanje korektivnih mjera kad je to potrebno.

Uspjeh kooperacije uveliko zavisi od sposobnosti da efikasno upravlja svojim portfolijom projekata i programa. Implementacijom snažnih praksi upravljanja portfolijom, organizacija može unaprijediti svoju sposobnost postizanja strateških ciljeva, ublažiti rizike i optimizirati korištenje resursa. Sveukupno, upravljanje portfolijom je ključno za kooperacije jer im omogućava efikasno upravljanje projektima i programima, usklađivanje sa strateškim ciljevima, efikasnu raspodjelu resursa i donošenje informisanih odluka za ukupni uspjeh organizacije.

3. Važnost upravljanja projektom

Upravljanje projektima igra ključnu ulogu u uspjehu svake organizacije pružajući sistematičan pristup upravljanju projektima. Ono služi kao vodič za tim projekta, osiguravajući da zadaci budu završeni unutar dodijeljenog vremenskog okvira i resursa. Primjena praksi upravljanja projektima omogućava organizacijama da bolje planiraju, poboljšaju, organizuju, upravljaju kao i ostvare bolju kontrolu nad svojim radnim procesima, što dovodi do povećane performanse i produktivnosti. Jedan od ključnih aspekata upravljanja projektima je angažman tima. Studije su pokazale da angažovani članovi tima postižu veću produktivnost i posvećenost postizanju ciljeva projekta. Efikasno vođstvo projekta takođe je od suštinskog značaja, jer osigurava da članovi tima

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

budu usklađeni sa očekivanjima organizacije i motivisani da postignu najbolje rezultate (Kris Safarova, Vincent Samat, Rishab Shah, Takahiro Ajimizu, Alice Qinhua Zhou, Duddy Abdullah, Aywlin Sim, Ismael Hernández, Richmond Wong, 2016)

Pored navedenog, upravljanje projektima omogućava efikasno raspoređivanje resursa. Pravilnim upravljanjem resursima, organizacije mogu optimizovati njihovu upotrebu i izbjeći rasipanje, što dovodi do uštede troškova (Daniel C. Yeomans, Peter Rogers, 2017). Pored toga, upravljanje projektima je ključni faktor uspjeha u procesu upravljanja i može organizacijama pružiti konkurentne prednosti.

Sposobnost efikasnog upravljanja projektima značajno može uticati na efikasnost funkcionisanja organizacije. Organizacije sa višim nivoom znanja i vještina upravljanja projektima vjerovatnije će uspjeti u sprovođenju svojih projekata i postizanju željenih rezultata. Uloga menadžera projekta je ključna tokom svake faze projekta. Oni su odgovorni za osiguravanje da se projekat završi u željenom vremenskom okviru, sa željenim nivoom kvaliteta i unutar dodeljenog budžeta. Kompetentan menadžer projekta posjeduje potrebne vještine i stručnost da efikasno upravlja različitim komponentama uključenim u ostvarenje uspješnog projekta. Oni su odgovorni za planiranje i organizaciju zadataka, upravljanje resursima, komunikaciju sa zainteresovanim stranama i donošenje ključnih odluka kako bi se prevazišli eventualni izazovi. Značaj upravljanja projektima leži u njegovoj sposobnosti da obezbijedi strukturu i organizaciju za postizanje ciljeva projekta. Upravljanje projektima pruža sistematičan pristup kvalitetnoj proizvodnji ili procesima snabdijevanja koordiniranjem ciljeva, koraka i odgovornosti menadžmenta (John R. Adams, Bryan W. Campbell, 1990).

Pored toga, upravljanje projektima služi kao vodič za tim projekta, osiguravajući da svi rade ka istim ciljevima i zadacima. Bez odgovarajućeg upravljanja projektima, projekti mogu propasti u ostvarivanju planiranih rezultata.

Iako upravljanje projektima svakako može imati svoje prednosti i doprinijeti uspjehu projekta, važno je razmotriti da li projekat nužno zahtevaja menadžera koji 'e njime rukovoditi. U nekim slučajevima, posebno kod manjih idobro definisanih projekata, uključivanje menadžera projekta nije nužno jer može usporiti napredak. Prisustvo menadžera projekta stvoriti dodatnu birokratiju i donošenje odluka, što može usporiti projekat i stvoriti nepotrebne prepreke. To je najočiglednije kada su članovi tima iskusni i sposobni da upravljaju svojim zadacima bez potrebe za stalnim nadzorom i usmjeravanjem (Bentley, 2010). Takođe, troškovi zapošljavanja menadžera projekta mogu iziskivati nepotrebno veći bužet.

Važno je prepoznati da upravljanje projektima prevazilazi jednostavno dodjeljivanje zadataka i nadgledanje napretka. Upravljanje projektima uključuje strateško planiranje, procjenu rizika, upravljanje zainteresovanim stranama i osiguravanje usklađenosti sa ciljevima organizacije. Stoga, iako prisustvo menadžera projekta možda nije neophodno za svaki projekat, njihovo znanje i vještine mogu znatno doprinijeti uspjehu kompleksnih i vremenski osjetljivih projekata.

S druge strane, menadžeri projekta imaju ključnu ulogu u osiguravanju uspješnog završetka projekata. Bez odgovarajućeg upravljanja projektima, projekti se lako mogu izgubiti sa kursa, što dovodi do kašnjenja, povećanih troškova i nezadovoljavajućih rezultata. Međutim, uz efikasno upravljanje projektima, organizacije mogu bolje planirati i organizovati svoje resurse, postaviti jasne ciljeve i zadatke projekta, pratiti napredak i napraviti potrebne prilagodbe kako bi se obezbedilo da projekat ostane na pravom putu (Kerzner, 2023).

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

Upravljanje projektima igra ključnu ulogu u ublažavanju i upravljanju rizicima. Rizici su inherentni svakom projektu i bez sistematičnog pristupa identifikaciji, procjeni i rješavanju tih rizika, projekti su podložni skupim zastojeima i neuspjehu. Integracija procesnih i projektno-orjentisanih pristupa u upravljanju projektima omogućava sveobuhvatno razumijevanje rizika i primjenu odgovarajućih strategija upravljanja rizicima. Jedan ključni aspekt efikasnog upravljanja rizikom je uspostavljanje plana upravljanja rizikom (Lev Virine, Michael Trumper , 2017). Ovaj plan definiše korake i postupke za identifikaciju, analizu i reagovanje na rizike tokom životnog ciklusa projekta. Proaktivnom identifikacijom potencijalnih rizika, menadžeri projekata mogu razviti planove za vanredne situacije i raspodijeliti resurse u skladu s tim kako bi se minimizirali uticaji neočekivanih događaja na projekat (Heldman, 2006).

Menadžeri projekata takođe igraju ključnu ulogu u upravljanju krizama. Krize su nepredviđeni i poremetni događaji koji mogu značajno uticati na vremenske okvire, budžete i alokaciju resursa projekta. Bez dobro pripremljenog plana upravljanja krizom, projekti su podložni dodatnim kašnjenjima, povećanim troškovima i potencijalnom neuspjehu. Pred licem krize, menadžeri projekata moraju brzo i odlučno djelovati kako bi minimizirali negativne efekte na projekat. To uključuje efikasnu komunikaciju sa zainteresovanim stranama, brzo donošenje odluka i sposobnost prilagođavanja i restrukturiranja planova projekta prema potrebi. Menadžeri projekata takođe moraju posjedovati snažne vještine liderstva kako bi motivisali tim i održavali moral tokom izazovnih perioda. Da bi efikasno upravljali rizicima i upravljali krizama, menadžeri projekata moraju posjedovati potrebno znanje, vještine i iskustvo u upravljanju projektima.

Mogućnost upravljanja rizikom često zavisi od iskustva i ekspertize menadžera projekta, ali organizacije imaju mogućnost da prikupe informacije o riziku kako bi pomogle svojim timovima za upravljanje rizicima. Identifikacija i razumijevanje rizika sa kojima se organizacije suočavaju u građevinskim projektima ključni su za efikasno upravljanje rizikom projekta.

Oblast upravljanja rizikom dobila je značajno priznanje u okviru oblasti upravljanja projektima u poslednjih nekoliko godina. Menadžeri projekata i njihovi nadređeni prepoznali su da proces identifikacije, analize i procjene potencijalnih rizika značajno pomaže u razvoju planova za umanjenje rizika i kontinuiranog praćenja i procjene kompleksnih projekata. Bitno je da odjeljenje projekta ima sveobuhvatan plan upravljanja rizikom. Ovaj plan treba da uključuje procedure za kontrolu, praćenje i zapisivanje rizika. Takođe, u slučaju da se rizik pojavi, važno je da se isti identifikuje odmah i razviju odgovarajući planovi za hitne situacije kako bi se minimizirao njegov uticaj. Takođe, važno je da menadžeri projekata kontinuirano prate i procjenjuju rizike kako bi se osiguralo da se bilo koji novi rizici brzo identifikuju i rješavaju. Sveukupno, značaj upravljanja projektima u efikasnom upravljanju rizikom ne može se potcijeniti.

Identifikacija i analiza rizika ključni su za uspješno upravljanje rizicima u projektu. Upotreba RACI alata može znatno pomoći u upravljanju ovim rizicima. RACI predstavlja odgovornu, konsultovanu i informisanu matricu kao što je prikazano na slici broj 2. To je matrica koja pomaže definisanju uloga i odgovornosti osoba uključenih u upravljanje rizicima. Uloga "Odgovorna" odnosi se na osobu ili tim koji je odgovoran za izvršenje određenog zadatka ili akcije radi upravljanja rizikom. RACI matrica je alat za upravljanje projektima i organizacionu strukturu koji se koristi za jasno definisanje i komunikaciju uloga i odgovornosti unutar timova ili organizacija. RACI matrica je posebno korisna za sprečavanje nesporazuma, poboljšanje komunikacije unutar timova i organizacija, kao i za jasno razumijevanje svih uključenih u projekat ili proces. RACI

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

matrica pomaže u vođenju i olakšava donošenje odluka, minimizira konfuziju oko uloga i odgovornosti i pomaže u usklađivanju sa ciljevima i planovima projekta ili organizacije. Osim toga, RACI matrica služi kao vizuelna reprezentacija osoba uključenih u proces ili projekat, olakšavajući prepoznavanje odgovornosti i uloga potrebnih za uspješnu implementaciju.

Slika 2: Raci matrica sa članovima i njihovim zaduženjima na poslu

	R	A	Data Center team	System Team	Network team	DBA	Application owner
	C	I					
Hardware Management			R/A	R			
OS Installation				R/A	C	I	
OS configuration				R/A	C	I	
DB engine install					R/A	R/A	I
DB engine management					R/A	R/A	
Database creation					R	R/A	C
Database management						R/A	C
App server backup				R/A		C	I
DB backup (and DB server)				R		A	I

Izvor: <https://emmanuelgeorjon.com/project/les-matrices-raci/>

Jasnim definisanjem odgovornosti svake osobe ili tima, RACI matrica pomaže uspostavljanju odgovornosti i ovlašćenja, osiguravajući da se zadaci izvršavaju na vrijeme i sa željenim kvalitetom. Osim toga, RACI matrica poboljšava saradnju i koordinaciju među članovima tima jasno ukazujući ko treba biti konsultovan ili obaviješten tokom procesa donošenja odluka. Ovo promoviše inkluzivan i informisan pristup, budući da se traže ulazi i ekspertiza relevantnih pojedinaca ili timova prije nego što se preduzmu akcije. Takođe, RACI matrica omogućava rano prepoznavanje potencijalno nedostajućih uloga ili mogućih propusta u odgovornostima, omogućavajući pravovremene prilagodbe i unapređenja. Sveukupno, RACI matrica je koristan alat za upravljanje projektima koji pomaže u jasnom definisanju uloga, odgovornosti i komunikacije unutar timova i organizacija. U SWOT analizi, RACI matrica može biti vrijedan alat za identifikaciju snaga, slabosti, prilika i pretnji unutar organizacije ili projekta.

Slika 3: Raci matrica za rizike sa označenim vjerovatnoćama događaja sa jedne strane i opasnošću za organizaciju sa druge strane

The Risk Matrix chart displays the relationship between Likelihood and Impact. The Y-axis represents Likelihood (0-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%) and the X-axis represents Impact (Minor, Moderate, Major, Critical). The counts for each cell are as follows:

	Minor	Moderate	Major	Critical
76-100%	0	0	0	2
51-75%	2	0	5	0
26-50%	0	3	0	0
0-25%	1	12	0	0

Izvor: <https://tms-ousource.com/blog/posts/risk-assessment-matrix/>

Jasnim definisanjem uloga i odgovornosti, RACI matrica olakšava identifikaciju internih snaga i slabosti. Na primjer, prilikom dodjeljivanja zadataka i odgovornosti, RACI matrica može otkriti oblasti gde organizaciji može nedostajati potrebnih vještina ili ekspertize, ističući potencijalne slabosti koje treba riješiti. Dodatno, RACI matrica može pomoći u identifikaciji spoljnih prilika i pretnji. Dodjeljivanjem odgovornosti za praćenje i analizu tržišnih trendova, aktivnosti konkurenata i promjena u poslovnom okruženju, RACI matrica pomaže u identifikaciji mogućnosti i pretnji koje dolaze iz okruženja kao što je prikazano na slici broj 3. Učestalost i kvalitet komunikacije između timova, kao i između menadžmenta i zaposlenih, takođe igraju ključnu ulogu u efikasnom upravljanju projektima i organizacijom.

Međutim, kako bi se uspješno upravljalo projektima u ekonomiji zasnovanoj na znanju, neophodno je temeljno analizirati unutrašnje i spoljno okruženje. Jedan efikasan alat za tu analizu je SWOT analiza. SWOT označava snage, slabosti, prilike i prijetnje. Sprovedenjem SWOT analize, menadžeri projekata mogu identifikovati snage i slabosti svoje organizacije, kao i potencijalne prilike i prijetnje u spoljnom okruženju kao što je prikazano na slici broj 4. Snage se odnose na unutrašnje faktore koji daju organizaciji konkurentsku prednost. To može uključivati intelektualni kapital, poput znanja, vještina i ekspertize koje posjeduju zaposleni. Dodatno, jaka organizaciona kultura koja promovise orijentaciju ka učenju i podstiče dijeljenje znanja među zaposlenima takođe se može smatrati snagom. Sa druge strane, slabosti predstavljaju unutrašnje faktore koji stavljaju organizaciju u nepovoljan položaj.

Slika 4: Postupak sprovođenja SWOT analize

Izvor: <https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/12/20/swot-analysis>

To može uključivati nedostatak određenih vještina ili resursa, neefikasne procese ili sisteme, ili otpor prema promjenama i inovacijama. Jedan od značajnih faktora za uspješnost projekta na kojem se uvijek potencira kada se priča o upravljanju projektima jeste znanje i prenošenje istog u organizaciji. U cilju postizanja boljih rezultata razne organizacije su se odlučile za različite načine prenošenja znanja, a sve sa ciljem unapređenja radnika.

Dijeljenje znanja najbolje se ogleda na prestižnom američkom institutu za upravljanje projektima PMI (Project Management Institution) koji konstantno unapređuje svoju literaturu, gdje su od osnivanja 1969. do dana današnjeg došli do sedme verzije PMBOK-a. Kao jedna od prepoznatih institucija u svijetu za obuku rukovodilaca posvetili su značajan prostor očuvanju procesa prilikom vođenja projekata, programa ili portfolija sa ciljem prenošenja znanja, uspjeha i neuspjeha unutar organizacije, a sve u cilju boljih budućih rezultata. Cijeli princip rada PMI se zasniva na prenošenju ličnog praktičnog iskustva u iskustvo, odnosno znanje kolektiva. Želja kompanije je da individualno znanje pojedinaca pretvori u kolektivno znanje kompanije, a sve u cilju postizanja boljih performansi. Da bi znanje adekvatno cirkulisalo u organizaciji potrebni su ispunjeni sljedeći faktori: organizaciona kultura, upravljanje ljudskim resursima, liderstvo i informacione tehnologije.

Komunikacija je ključ za razmjenu informacija, postizanje jasnog razumijevanja ciljeva i očekivanja, kao i za rješavanje problema i nesporazuma. Izgradnja efikasne

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

komunikacione infrastrukture i kulture olakšava dijeljenje informacija, pravovremeno prepoznavanje problema i uspješno rješavanje konflikata. Komunikacija se odnosi na razmjenu informacija, mišljenja, ideja i povratnih informacija između različitih članova tima i nivoa organizacije. U okviru upravljanja projektima, komunikacija je posebno važna kako bi se osiguralo da svi članovi tima jasno razumiju ciljeve projekta, svoje uloge i odgovornosti, kao i to da se redovno mogu informisati o napretku projekta. Efikasna komunikacija smanjuje nesporazume, minimizira rizike i pomaže u postizanju uspješnih rezultata. S druge strane, nedostatak komunikacije ili loša komunikacija može dovesti do konflikata, nesporazuma i kašnjenja u projektima. Nedostatak jasne komunikacije može dovesti do toga da članovi tima rade na različitim ciljevima, čime se smanjuje produktivnost i povećava vjerovatnoća grešaka.

Konflikti koji proizilaze iz nedostatka komunikacije mogu imati ozbiljne posljedice po projekat, uključujući dodatne troškove, kašnjenja i nezadovoljstvo klijenata. Upravljanje komunikacijama uključuje identifikaciju ključnih poruka, ciljne publike, kanale komunikacije i planiranje redovnih ažuriranja. Takođe je važno da komunikacija bude dvosmjerna, omogućavajući timu i zaposlenima da izraze svoje mišljenje, ideje i zabrinutosti. Otvorena komunikacija unutar tima i sa zainteresovanim stranama pomaže u rješavanju problema i donošenju informisanih odluka. U zaključku, komunikacija je esencijalna za uspješno upravljanje projektima i organizacijama. Efikasna komunikacija pomaže u postizanju ciljeva projekta, smanjuje nesporazume i konflikte, i doprinosi opštem uspjehu organizacije (Campbell, 2009).

U skladu sa navedenim, danas imamo veliki broj metodologija koje služe timovima za uspješno obavljanje posla. Metodologije upravljanja projektima su uspostavljeni okviri koji pružaju smjernice i najbolje prakse za efikasno upravljanje projektima. Ove metodologije obuhvataju skup principa, metoda i tehnika koje menadžeri projekata i članovi tima mogu koristiti za planiranje, izvođenje, praćenje i kontrolu aktivnosti projekta.

Jedna široko prepoznata metodologija u upravljanju projektima je Project Management Body of Knowledge (PMBOK) koja je prikazana na slici 5, a koju je razvio Project Management Institute. PMBOK je obiman okvir koji razrađuje deset oblasti znanja upravljanja projektima, uključujući upravljanje rizicima.

Međutim, implementacija tradicionalnih metodologija često nailazi na izazove i ograničenja. Ovi izazovi su podstakli preduzetnike i menadžere projekata da traže alternativne metodologije upravljanja projektima koje se bolje mogu prilagoditi promjenljivoj prirodi projekata. U poslednjim godinama postoji sve veća svijest o potrebi za fleksibilnijim i prilagodljivijim metodologijama upravljanja projektima. To je dovelo do razvoja agilnih metodologija, kao što su Scrum i Kanban, koje stavljaju akcenat na saradnju, iterativni razvoj i brz odgovor na promjene. Ove agilne metodologije su postale popularne u industrijama gdje su zahtjevi i ciljevi projekta konstantno promjenljivi ili nesigurni.

Slika 5: PMBOK

Izvor: <https://www.linkedin.com/pulse/from-pmbok-6th-ed-7th-moving-forward-towards-project-dr-harris>

Zaključno, metodologije upravljanja projektima pružaju strukturiran pristup upravljanja projektima i osiguravaju njihovo uspješno završavanje. One pružaju smjernice i najbolje prakse koje pomažu menadžerima projekata da se kreću kroz različite faze projekta, od inicijacije do zatvaranja. Ove metodologije pomažu u definisanju ciljeva projekta, dodjeljivanju uloga i odgovornosti, razvoju plana projekta, praćenju napretka, upravljanju rizicima i donošenju informisanih odluka tokom cijelog životnog ciklusa projekta.

4. Vodopad metodologija

Tradicionalna metodologija upravljanja projektima je strukturiran pristup koji prioritizuje praćenje unaprijed utvrđenog plana i pridržavanje strogo definisanih vremenskih rokova i rezultata. Ova metoda naglašava linearnu progresiju od planiranja do izvršenja, sa jasnim fokusom na ispunjenje unaprijed definisanih ciljeva u određenom vremenskom okviru. Često je karakteriše hijerarhijska organizaciona struktura, gdje projektni menadžer ima centralnu ulogu u nadgledanju aktivnosti projekta (Robert K. Wsocki, Rudd McGary, 2003).

Jedan od ključnih aspekata tradicionalnog upravljanja projektima je izrada sveobuhvatnog projektnog plana. Ovaj plan detaljno opisuje ciljeve projekta, opseg, vremenski okvir, budžet i alokaciju resursa. Služi kao putokaz za cio projekat, pružajući okvir za donošenje odluka i osiguravajući da su svi članovi tima usklađeni u razumijevanju ciljeva projekta.

Pored projektnog plana, tradicionalno upravljanje projektima takođe se oslanja na hijerarhijsku strukturu i jasne linije autoriteta. Menadžeri dodjeljuju zaduženja i odgovornosti članovima tima, koji zatim nezavisno rade na svojim zadacima. Redovna

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

ažuriranja napretka i sastanci statusa česti su u tradicionalnom upravljanju projektima, omogućavajući menadžerima praćenje napretka i rješavanje bilo kakvih problema ili prepreka koje se pojave. Štaviše, tradicionalno upravljanje projektima snažno naglašava dokumentaciju i kontrolu dokumentacije.

U cjelini, tradicionalna metodologija upravljanja projektima karakteriše se strukturiranim i planiranim pristupom, hijerarhijskom organizacionom strukturom i naglaskom na praćenje unaprijed definisanih ciljeva i vremenskih rokova. Vodopad metodologija, takođe poznata kao Waterfall metodologija, je tradicionalni pristup upravljanju projektima koji prati sekvencijalnu i linearnu progresiju od faze inicijacije do završetka. Ova metoda uključuje razlaganje projekta na jasno odvojene faze, pri čemu svaka faza mora biti završena prije prelaska na sljedeću kao što je prikazano na slici broj 6.

Glavne karakteristike vodopad metodologije uključuju:

Sekvencijalni tok: Projekat se deli na jasno definisane faze koje se izvode jedna za drugom u sekvencijalnom redoslijedu. Svaka faza se završava prije nego što sljedeća počne.

Faze projekta: Vodopad metodologija obično uključuje sljedeće faze: definisanje zahtjeva, dizajn, implementacija, testiranje, integracija, održavanje. Svaka faza ima svoj specifičan cilj i set aktivnosti.

Jasno definisani zahtjevi: Prije nego što se započne sa dizajniranjem ili izradom, zahtjevi projekta trebaju biti temeljno definisani i dokumentovani. Ovo pomaže u izbegavanju promjena u kasnijim fazama projekta.

Minimalne promjene nakon početka: Nakon što je jedna faza završena i prešlo se na sljedeću, promjene u zahtjevima ili dizajnu se minimizuju. Promjene koje se javljaju kasnije u procesu teško se mogu sprovesti, pri čemu bi njihovom eventualnom implementacijom bio narušen planirani budžet.

Striktno planiranje: Vodopad metodologija zahtijeva detaljno planiranje svih faza prije nego što projekat započne. To uključuje definisanje resursa, vremenskih okvira i troškova za svaku fazu.

Faza završava prelaskom na sljedeću: Svaka faza projekta se smatra završenom prije nego što se pređe na sljedeću fazu. Na primjer, dizajn se završava prije nego što se započne implementacija.

Napredak se prati prema planu: Napredak projekta se prati prema unaprijed definisanom planu. Ako se uoče odstupanja, mogu se preduzeti koraci za korekciju.

Ograničena interakcija sa korisnicima: U vodopad metodologiji, interakcija sa krajnjim korisnicima se obično dešava u ranim fazama (kroz definisanje zahtjeva), dok se kasnije faze obično zasnivaju na pretpostavci da su zahtjevi tačno definisani.

Jasno odvojeni timovi za svaku fazu: Svaka faza projekta može imati svoj tim specijalizovan za tu fazu. Na primjer, tim za dizajn, tim za razvoj, tim za testiranje itd.

Rigidnost: Vodopad metodologija je manje fleksibilna kada se radi o promjenama u zahtjevima ili dodatnim funkcionalnostima koje se žele dodati tokom izrade projekta.

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

Slika 6: Prikaz procesa u vodopad metodologiji gdje svaka faza započinje po završetku predhodne

Izvor: https://www.researchgate.net/figure/Diagram-of-the-waterfall-software-development-process-model_fig1_220169042

Iako Waterfall metodologija ima svoje prednosti, kao što su jasno definisani koraci i čvrst plan, takođe može biti ograničena u okruženjima gdje se zahtjevi često mijenjaju ili se zahtijeva brza reakcija na promjene.

Slika 7: Prikaz toka procesa u vodopad metodologiji i upoređenje sa tokom u agilnoj metodologiji

Izvor: <https://www.shutterstock.com/search/waterfall-development>

Vodopadna i agilna metodologija su dva široko korišćena pristupa u upravljanju projektima, svaki sa svojim setom prednosti i ograničenja. Nedostaci vodopadne metodologije i prednosti agilne u postizanju izmjena su razlozi zbog kojih su mnoge organizacije prešle na agilnu metodologiju. Na slici broj 7 prikazan je fleksibilni tok

agilnog manifesta sa mogućnošću čestih izmjena prije završetka projekta u odnosu na vodopad metodologiju.

5. Lean metodologija

Lean metodologija, takođe poznata kao Lean proizvodnja ili Lean razmišljanje, prvobitno je razvijena od strane Toyota proizvodnog sistema tokom 1940-ih. Stvorena je kao odgovor na neefikasnosti i gubitke koji su često bili prisutni u proizvodnim procesima, sa ciljem maksimizacije vrijednosti i eliminacije gubitaka tokom cijelog proizvodnog procesa. Principi i prakse Lean metodologije kasnije su prošireni i prilagođeni za upotrebu u drugim industrijama, uključujući upravljanje projektima.

Lean metodologija, takođe poznata kao Lean razmišljanje ili Lean menadžment, prvobitno je razvijena od strane Taiichi Ohnoa i njegovog tima u Toyoti tokom 1930-ih koji je prikazan na slici broj 8. Ohno i njegov tim su predstavili koncept "gubitka", koji se odnosio na svaku aktivnost ili proces koji troši resurse, ali ne dodaje vrijednost ukupnom proizvodnom procesu. Identifikovali su sedam vrsta gubitaka, poznatih kao "Sedam gubitaka", koji uključuju prekomjernu proizvodnju, vrijeme čekanja, transport, višak inventara, nepotrebno kretanje, greške i prekomjernu obradu. Identifikacijom i eliminacijom ovih gubitaka, Toyota je značajno poboljšala efikasnost proizvodnje i smanjila troškove.

Lean metodologija za upravljanje projektima fokusira se na maksimiziranje vrijednosti i minimiziranje gubitaka putem pojednostavljenja procesa, eliminacije nepotrebnih koraka i stalnog poboljšanja efikasnosti.

Slika 8: Taiichi Ohno

Izvor: <https://www.qad.com/blog/2018/03/taiichi-ohno-toyota-production-system>

Lean metodologija predstavlja pristup upravljanju projektima koji se fokusira na eliminisanje gubitaka i maksimiziranje vrijednosti kako bi se efikasno i efektivno

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

isporučili proizvodi ili usluge. Prateći principe lean metodologije, menadžeri projekata mogu pojednostaviti radne tokove, smanjiti nepotrebne zadatke i prioritizovati aktivnosti koje dodaju vrijednost, što rezultira povećanom produktivnošću i zadovoljstvom klijenata. Implementacija lean metodologije u upravljanju projektima pomaže se identifikaciji i eliminaciji aktivnosti koje ne dodaju vrijednost, kao što su: prekomjerna proizvodnja, greške, vrijeme čekanja, nepotrebno kretanje resursa i višak inventara. Ova metodologija naglašava važnost kontinuiranog unapređenja i podstiče projektne tim da stalno analizira i optimizuje svoje procese što se vidi u procesu lean metodologije na slici broj 9. Dodatno, lean metodologija promovira kulturu saradnje i transparentnosti, jer uključuje timove različitih funkcija koji zajedno rade na identifikaciji i rješavanju problema. Korišćenje lean metodologije u upravljanju projektima može donijeti brojne koristi (Holland, 2014).

Slika 9: Prikaz rada lean metodologije

Izvor: <https://businessmap.io/lean-project-management>

Neki od benefita implementacije ove metodologije u upravljanju projektima obuhvataju:

Bolja komunikacija među osobljem: Lean metodologija podstiče otvorenu i transparentnu komunikaciju unutar timova projekta, pomažući olakšavanju efikasne saradnje i koordinacije.

Bolja komunikacija s klijentom: Lean metodologija naglašava važnost razumijevanja potreba i preferencija klijenta. Implementacijom lean principa, menadžeri projekta mogu osigurati da se zadovolje zahtjevi klijenta i da se vrijednost isporučuje efikasno.

Bolja tehnička inteligencija: Fokusiranjem na eliminisanje gubitaka i maksimiziranje vrijednosti, lean metodologija podstiče projektne timove da neprestano uče i unapređuju

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

svoje tehničke vještine. Ovo omogućava projektima da ostanu informisani o najnovijim tehnologijama i najboljim praksama, što dovodi do poboljšanih rezultata projekta.

Povećana produktivnost: Lean metodologija pomaže pojednostavljivanju radnih tokova i eliminaciji nepotrebnih zadataka, omogućavajući projektima da rade efikasnije i efektivnije. Ova povećana produktivnost dovodi do brže isporuke projekata i smanjenja trajanja projektnih rokova.

Visokokvalitetni isporučivi rezultati: Lean metodologija naglašava važnost identifikacije i eliminacije grešaka i defekata rano u životnom ciklusu projekta. Implementacijom lean praksi, projektne timove mogu poboljšati kvalitet svojih isporučivih rezultata, što rezultira većim zadovoljstvom klijenata i manje napora za ispravke.

Smanjena konfuzija zbog promjena: Lean metodologija naglašava važnost jasnih i standardizovanih procesa. Ovo pomaže u smanjenju konfuzije i nejasnoća kada dođe do promjena u projektu, omogućavajući projektima brzo i efektivno reagovanje na zahtjeve za promjenama.

Unaprijeđeno iskorišćenje resursa: Lean metodologija fokusira se na optimizaciju alokacije resursa i smanjenje gubitaka. Implementacijom lean praksi, menadžeri projekta mogu osigurati efikasnu i efektivnu alokaciju resursa, što vodi povećanoj produktivnosti i uštedama troškova.

Povećano zadovoljstvo dionika: Lean metodologija stavlja snažan naglasak na isporuku vrijednosti dionicima. Implementacijom lean praksi, projektne timove mogu bolje razumjeti i ispuniti potrebe i očekivanja dionika, što vodi do povećanog zadovoljstva među dionicima.

Selekcija nepotrebnih promjena: Lean metodologija podstiče projektne timove da kritički procijene i prioritizuju zahtjeve za promjenama. Ovo pomaže u sprečavanju implementacije nepotrebnih ili frivolnih promjena koje bi potencijalno mogle poremetiti projekt ili trošiti vrijedne resurse.

Poboljšana projektna komunikacija: Lean metodologija naglašava važnost jasne i efektivne komunikacije unutar projektnih timova (Sam Yankelevitch, Claire F. Kuhl , 2015). Implementacijom lean praksi, projektni timovi mogu unaprijediti svoje procese komunikacije, osiguravajući da su svi članovi tima dobro informisani i usklađeni s ciljevima i zadacima projekta.

Jedna od najboljih praksi Lean metodologije u upravljanju projektima je upotreba alata za vizuelno upravljanje. Ti alati, kao što su Kanban table ili mapiranje toka vrijednosti, omogućavaju transparentno praćenje napretka projekta u stvarnom vremenu, omogućavajući članovima tima da lako identifikuju uska grla, rješavaju probleme i donose odluke na osnovu podataka. Druga najbolja praksa Lean metodologije u upravljanju projektima je implementacija standardizovanih radnih procedura. Ove procedure pružaju jasne smjernice i uputstva za izvršavanje zadataka na dosledan i efikasan način, smanjujući varijabilnost i gubitke. Takođe, praksa kontinuiranog unapređenja je ključni aspekt Lean metodologije u upravljanju projektima. Redovnim pregledom i analizom procesa, identifikacijom područja za poboljšanje i primjenom promjena, timovi mogu neprestano unapređivati svoje performanse i eliminisati gubitke. Princip kontinuiranog unapređenja je ključna tačka Lean metodologije u upravljanju projektima. Ovaj princip naglašava važnost stalnog traženja načina za unapređenje procesa, eliminaciju gubitaka i povećanje efikasnosti. Druga najbolja praksa Lean metodologije u upravljanju projektima je upotreba timova sa različitim funkcionalnim stručnostima. Okupljanjem pojedinaca sa različitim ekspertizama i vizijama, takvi timovi

moгу efikasno sarađivati i identifikovati inovativna rješenja za kompleksne probleme. Još jedna najbolja praksa Lean metodologije u upravljanju projektima je koncept "just-in-time" isporuke. Ovaj koncept podrazumijeva dostavljanje pravih materijala, resursa ili informacija projektnom timu u tačnom trenutku kada su im potrebni, eliminisanje nepotrebnog inventara ili čekanja i smanjenje gubitaka. Sveukupno, Lean metodologija u upravljanju projektima usmjerena je na poboljšanje efikasnosti, smanjenje gubitaka i maksimiziranje vrijednosti.

Uprkos brojnim prednostima, implementacija Lean metodologije u upravljanju projektima može naići na određene izazove. Čest izazov je otpor prema promjenama. Neki članovi tima mogu pokazivati otpor na usvajanje novih alata ili procesa, posebno ako nisu upoznati sa Lean metodologijom. Da bi se prevazišao ovaj izazov, treba primijeniti odgovarajuće strategije upravljanja promjenama i jasnu komunikaciju o koristima Lean metodologije. Dodatno, Lean metodologija možda nije pogodna za sve vrste projekata. Projekti sa visoko nepredvidivim ili složenim varijablama možda se neće lako uklopiti u strukturirani i standardizovani pristup Lean metodologije. U takvim slučajevima, fleksibilniji i prilagodljiviji pristup upravljanju projektima može biti prikladniji. Planiranje, kontrola, autorizacija rada i drugi aspekti upravljanja projektima mogu se pojednostaviti primjenom Lean metodologije. Ova metodologija u upravljanju projektima fokusira se na eliminisanje gubitaka, povećanje efikasnosti i maksimiziranje vrijednosti.

6. Six Sigma Metodologija

Six Sigma je metodologija koja je nastala u industriji proizvodnje, ali se od tada prilagodila i primijenila u raznim sektorima, uključujući upravljanje projektima. Istorija Six Sigmee može se pratiti do kompanije Motorola iz 1980-ih, gdje je metodologija razvijena kao način poboljšanja kvaliteta i smanjenja grešaka u njihovim proizvodnim procesima.

Glavni cilj Six Sigmee je postizanje poboljšanja procesa putem smanjenja varijacija i eliminacije grešaka, što dovodi do povećanja zadovoljstva kupaca i uštede troškova. Metodologija se temelji na pristupu vođenom podacima i prati strukturirani okvir rješavanja problema poznat kao DMAIC.

Definiši: Jasno definiši problem ili mogućnost poboljšanja koja treba biti adresirana.

Mjeri: Identifikuj i prikupi podatke o trenutnoj performansi procesa.

Analiziraj: Koristi statističku analizu za identifikaciju osnovnih uzroka, varijacija i grešaka.

Poboljšaj: Implementiraj i testiraj rješenja za adresiranje identifikovanih osnovnih uzroka.

Kontroliši: Kontinuirano pratite i održavajte napravljena poboljšanja.

Generalno, Six Sigma je pohvaljena zbog sposobnosti da pruži značajna poboljšanja u kvalitetu, produktivnosti i profitabilnosti. Međutim, postoje i neki uobičajeni problemi i izazovi povezani sa implementacijom Six Sigmee. To uključuje otpor promjenama od strane zaposlenih, nedostatak podrške i posvećenosti liderstva, nedovoljnu obuku i resurse, te teškoće u održavanju poboljšanja tokom dužeg vremenskog perioda. Najbolje

prakse za implementaciju Six Sigma u upravljanju projektima uključuju (Dick Smith, Jerry Blakeslee, 2002):

- Osiguranje podrške najvišeg menadžmenta i posvećenost inicijativi Six Sigma.
- Jasno definisanje ciljeva i objekta projekta prije početka procesa Six Sigma.
- Uključivanje i angažovanje svih zainteresovanih strana, uključujući zaposlene, u proces Six Sigma.
- Pružanje adekvatne obuke i resursa članovima tima uključenim u projekt Six Sigma.
- Korišćenje pristupa vođenog podacima za identifikaciju i analizu problema, omogućavajući objektivno donošenje odluka.
- Redovno praćenje i mjerenje napretka radi praćenja efikasnosti poboljšanja Six Sigma.
- Podsticanje kulture kontinuiranog poboljšanja i učenja unutar organizacije. Korišćenje statističkih alati je jedan od razloga za uspjeh DMAIC-a

Međutim, važno je napomenuti da Six Sigma možda nije pogodna za svaki projekat ili organizaciju. Bitno je pažljivo procijeniti potrebe i zahtjeve projekta prije odlučivanja o implementaciji Six Sigma. Jedan primjer uspješne primjene Six Sigma u informacionoj tehnologiji vidljiv je u slučaju kompanije ResMed proizvođača medicinskih uređaja. Oni su koristili Six Sigma metodologije kako bi poboljšali efikasnost i efektivnost svojih procesa razvoja softvera. Uspjeli su identifikovati i eliminisati greške u svom softveru, što je rezultiralo većim zadovoljstvom kupaca i povećanom produktivnošću. Six Sigma metodologija ima dokazanu istoriju pružanja značajnih poboljšanja u kvalitetu, produktivnosti i profitabilnosti. Međutim, njena implementacija takođe nosi izazove kao što su otpor promjenama, nedostatak podrške liderstva i teškoće u održavanju poboljšanja.

Neke od uobičajenih alati i dijagrama korišćenih u Six Sigma uključuju:

Dijagram uzroka i posljedica (poznat i kao dijagram ribe ili Ishikawa dijagram) prikazan na slici broj 10: Pomaže identifikaciji potencijalnih uzroka problema kategorizacijom u različite kategorije poput: ljudi, procesa, opreme, materijala i okoline.

Slika 10: Ishikawa dijagram

Izvor: <https://www.kvalitet.org.rs/infrastruktura/alati-kvaliteta/dijagram-uzroka-i-posledice>

Kontrolni dijagram: Koristi se za praćenje i nadzor performansi procesa tokom vremena postavljanjem tačaka podataka i postavljanjem granica kontrole.

Dijagram procesa prikazan na slici broj 11: Pruža vizuelnu reprezentaciju toka procesa, ističući sve korake, ulaze i izlaze.

Pareto dijagram prikazan na slici broj 12: Pomaže prioritizaciji najznačajnijih uzroka ili faktora koji doprinose problemu, omogućavajući timovima da usmjere svoje napore na bitno umjesto na trivijalno.

Histogram: Prikazuje distribuciju podataka, omogućavajući timovima da razumiju frekvenciju i varijabilnost određenog procesa ili problema.

Mapiranje tokova vrijednosti: Pomaže vizualizaciji toka materijala i informacija kroz proces, identifikaciji područja gubitaka i mogućnosti za poboljšanje.

Analiza pet zašto: Ova tehnika uključuje postavljanje pitanja "zašto" više puta kako bi se identifikovao osnovni uzrok problema i efikasno se bavio njime.

Dizajn eksperimenata: Koristi se za sistematsko variranje ulaznih podataka i posmatranje odgovarajućih izlaza kako bi se identifikovale optimalne postavke za poboljšanje procesa.

Slika 11: Dijagram procesa gdje se vide tačni koraci

Izvor: <https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/office/pravljenje-osnovnog-dijagrama-toka-e207d975-4a51-4bfa-a356-eeec314bd276>

Slika 12: Pareto dijagram pomaže prioritizaciji uzroka ili faktora koji doprinose problemu, omogućavajući timovima da usmjere svoje napore na bitno

Izvor: <https://www.kvalitet.org.rs/infrastruktura/alati-kvaliteta/pareto-dijagram>

U upravljanju projektima, Six Sigma se može primijeniti kako bi se poboljšala performansa projekta i osigurali uspješni rezultati. Neke najbolje prakse za korišćenje Sigma Šest u upravljanju projektima uključuju:

- Jasno definisanje ciljeva i objekta projekta: Važno je imati jasno razumijevanje onoga što treba postići i uskladiti projekat sa opštim ciljevima i objektivima organizacije.
- Uključivanje zainteresovanih strana: Identifikovanje i uključivanje ključnih zainteresovanih strana u projekat od početka kako bi se osiguralo njihovo prihvatanje, podrška i uključenje tokom cijelog projekta.
- Korišćenje odlučivanja na osnovu podataka: Prikupljanje i analiza relevantnih podataka kako bi se informisali donosioci odluka tokom cijelog projekta.
- Definisanje metrika projekta: Uspostavljanje specifične i mjerljive metrike kako bi se pratio napredak i ocijenio uspjeh projekta.
- Primjena DMAIC metodologije: Korišćenje koraka: definiši, mjeri, analiziraj, poboljšaj i kontroliši DMAIC okvira kako bi se sistematski identifikovala i rješavala pitanja projekta i poboljšale performanse projekta.
- Praćenje napretka projekta: Redovno pregledavanje i analizira metrike performansi projekta kako bi se identifikovala odstupanja od željenih rezultata i preduzimale ispravne akcije.
- Podsticanje kulture kontinuiranog poboljšanja: Podsticanje članova tima da traže prilike za poboljšanje i pružanje podrške i resursa za sprovođenje promjena.
- Sprovođenje efikasne komunikacije projekta: Obezbeđenje da svi članovi tima i zainteresovane strane budu obaviješteni o napretku projekta, promjenama i svim problemima koji se pojave.
- Ustanovljavanje efikasnog upravljanja projektima: Potrebno je ustanoviti jasne uloge, odgovornosti i procese donošenja odluka kako bi se osiguralo efikasno upravljanje projektima i odgovornost. Osim toga, važno je redovno pregledavati i učiti iz prošlih projekata kako bi se identifikovale oblasti poboljšanja za buduće projekte.

Sveukupno, Six Sigma pruža strukturirani pristup rješavanju problema i poboljšanju procesa u upravljanju projektima.

7. Lean Six Sigma

Lean Six Sigma je metodologija koja kombinuje principe Lean razmišljanja i Six Sigma kako bi poboljšala organizacionu efikasnost eliminacijom gubitaka i smanjenjem varijacija u procesima. Cilj Lean Six Sigme je postizanje operativne izvrsnosti optimizacijom procesa, smanjenjem troškova, poboljšanjem kvaliteta i povećanjem zadovoljstva korisnika. To je sistematski pristup koji koristi podatke i statističku analizu kako bi identifikovao i riješio probleme, optimizovao procese i podstakao kontinuirano poboljšanje (Gupta, 2015)

Lean Six Sigma potiče od kombinacije dvije odvojene metodologije - Lean menadžmenta i Six Sigma. Lean menadžment, takođe poznat kao Lean razmišljanje ili Lean proizvodnja, razvijen je od strane kompanije Toyota 1950-ih godina. Fokusira se na identifikaciju i eliminaciju gubitaka u procesima kako bi se poboljšala efikasnost i produktivnost. S druge strane, Six Sigma je razvijen od strane kompanije Motorola 1980-ih, s ciljem poboljšanja kvaliteta i smanjenja grešaka. Tadašnji izvršni direktor Motorole, Bil Smit, uveo je koncept Six Sigma kao statističke mjere performansi procesa. Od tada, Lean Six Sigma je evoluirao i stekao popularnost u različitim industrijama, uključujući proizvodnju, zdravstvo, finansije i usluge.

Lean Six Sigma je metodologija poboljšanja poslovanja koja kombinuje principe Lean menadžmenta i Six Sigme kako bi optimizovala procese, smanjila gubitke i unaprijedila kvalitet.

Upravo kombinacijom ove dvije metodologije sami koraci u Lean Six Sigma su identični sa Six Sigmom odnosno DMAIC pristupom:

Definiši: U ovoj fazi, projektni tim definiše problem ili priliku i postavlja jasne ciljeve za ono što žele postići. Takođe identifikuju zainteresovane strane i njihove zahtjeve, te uspostavljaju projektnu povelju kako bi opisali opseg, ciljeve, vremenski okvir i resurse projekta.

Mjeri: Ova faza uključuje prikupljanje podataka o trenutnom procesu ili metrikama performansi kako bi se utvrdila osnovna linija. Tim koristi alate poput mapiranja procesa, prikupljanja podataka i statističke analize kako bi stekao uvid u trenutno stanje procesa i razumio veličinu problema ili prilike.

Analiziraj: U ovoj fazi, tim projekta sprovodi detaljnu analizu podataka prikupljenih u prethodnoj fazi. Identifikuju osnovne uzroke problema ili varijacija u procesu, koristeći alate poput dijagrama uzroka i posledica, pareto dijagrama i testiranja hipoteza.

Poboljšaj: Na osnovu analize sprovedene u prethodnoj fazi, tim projekta razvija i implementira rješenja kako bi uklonio nedostatke i poboljšao proces. Koriste alate poput brainstorminga, dizajna eksperimenata i redizajna procesa kako bi generisali inovativne ideje i optimizovali proces.

Kontroliši: U ovoj završnoj fazi, tim projekta uspostavlja kontrole i mjere kako bi osigurao da poboljšanja izvršena u prethodnim fazama budu održiva tokom vremena.

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

Razvijaju plan kontrole i primjenjuju strategije poput praćenja procesa, dokumentacije i kontinuirane obuke kako bi stalno pratili proces i prilagođavali ga prema potrebi.

Lean Six Sigma metodologija je strukturirani pristup koji prati pet faza upravljanja projektom poznatih kao DMAIC: definiši, mjeri, analiziraj, poboljšaj i kontroliši.

Benefiti implementacije Lean Six Sigma u organizaciji uključuju:

- Poboľšana efikasnost i efektivnost procesa: Lean Six Sigma pomaže identifikaciju i eliminaciju gubitaka, optimizujući procese i čineći ih efikasnijim. To rezultira povećanom produktivnošću, smanjenim troškovima i bržim vremenom isporuke (Wellwood, 2021).

- Unaprijeđena zadovoljstva klijenata: Fokusiranjem na zadovoljenje potreba klijenata i smanjenje defekata ili grešaka, Lean Six Sigma poboljšava kvalitet proizvoda i usluga, što dovodi do povećanja zadovoljstva klijenata i lojalnosti.

- Povećana profitabilnost: Lean Six Sigma identifikuje i eliminiše nepotrebne aktivnosti, smanjujući troškove i poboljšavajući iskorišćenje resursa. Ovo doprinosi povećanju profitabilnosti organizacije.

- Kultura kontinuiranog unapređenja: Lean Six Sigma promovira mentalni sklop stalnog traženja načina za unapređenje procesa i eliminaciju gubitaka. Ovo stvara kulturu kontinuiranog unapređenja unutar organizacije, gdje svaki zaposleni ima ovlašćenje da identifikuje i implementira promjene radi bolje efikasnosti.

- Veće uključenje i ovlašćenje zaposlenih: Lean Six Sigma podstiče zaposlene na svim nivoima da aktivno učestvuju u naporima za unapređenje procesa. Ovo stvara osjećaj vlasništva i ovlašćenja među zaposlenima, podstičući timski rad i saradnju, što dovodi do boljeg uključanja i morala zaposlenih.

Istorija Lean Six Sigma: Lean Six Sigma potiče iz kombinacije Lean Menadžmenta i Six Sigma metodologija. Lean Menadžment, razvijen od strane Toyote 1950-ih, fokusira se na eliminaciju gubitaka. Six Sigma, predstavljen od strane Motorole 1980-ih, ima za cilj poboljšanje kvaliteta smanjenjem grešaka. Lean Six Sigma se razvijao i stekao popularnost u različitim industrijama sa značajnim rezultatima za kompanije.

Implementacija Lean Six Sigma pruža zaposlenima alate i metodologije za analizu podataka, identifikaciju osnovnih uzroka i implementaciju rješenja. Ovo povećava njihovo uključenje i ovlašćenje u vođenju pozitivnih promjena unutar organizacije. Zaposleni se osjećaju važnim i uključenim u donošenje pozitivnih promjena, što dovodi do većeg uključanja, motivacije i inovacija. Sveukupno, Lean Six Sigma doprinosi uspjehu organizacije poboljšanjem procesa, unapređenjem zadovoljstva klijenata i stvaranjem kulture kontinuiranog unapređenja.

8. Agilni manifest

Agilna metodologija je široko korišćena metodologija razvoja softvera koja nudi fleksibilan i iterativan pristup upravljanju projektima. Ona predstavlja vrijedan kompromis između nenamjernih i pretjerano planiranih metoda razvoja, osiguravajući da se projekti mogu prilagoditi promjenljivim zahtjevima dok istovremeno održavaju strukturiran i organizovan proces. Agilna metodologija naglašava saradnju i komunikaciju

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

između timova sa različitim funkcijama i njihovih klijenata, što omogućava kontinuiranu evoluciju zahtjeva i rješenja (Apke, 2015)

Ova metodologija je posebno korisna za projekte razvoja softvera, jer prepoznaje da se zahtjevi i rješenja mogu mijenjati tokom razvoja. Za razliku od tradicionalnih metoda proizvodnje, koje slijede planiran redosljed, Agilna metodologija omogućava kontinuiranu interakciju razvoja i testiranja što je prikazano na slici broj 13. Ovaj iterativni pristup omogućava timovima da brzo isporuče funkcionalan softver i prikupe povratne informacije od zainteresovanih strana, što omogućava kontinuirano poboljšanje i prilagođavanje.

Slika 13: Prikaz procesa rada u agilnoj metodologiji koji se zasniva na konstantnom razvoju manjih segmenata, njihovom testiranju i onda prelasku na ostatak projekta

Izvor: <https://www.pmi.org/learning/library/agile-project-management-pmbok-waterfall-7042>

Agilna metodologija prati set vrijednosti, principa i praksi koje usmjeravaju proces razvoja. Ove vrijednosti uključuju davanje prednosti pojedincima i interakcijama nad procesima i alatima, fokusiranje na funkcionalan softver umjesto obimne dokumentacije, vrednovanje saradnje sa korisnicima umjesto pregovaranja o ugovorima i odgovaranje na promjene umjesto slijeđenja plana što je prikazano na slici broj 14. Prateći ove vrijednosti agilni timovi mogu osigurati da je njihov proces razvoja softvera efikasan, fleksibilan i usmjeren na korisnika.

Slika 14: Prikaz 4 glavna stuba agilnog manifesta

Izvor: <https://www.questionpro.com/blog/agile-values/>

Agilna metodologija pruža brojne prednosti za projekte razvoja softvera. Prvo, omogućava unaprijeđenu prilagodljivost i fleksibilnost. Timovi koji koriste agilnu metodologiju mogu brzo reagovati na promjene u zahtjevima ili prioritetima, što im omogućava da brzo isporuče vrijedne karakteristike i funkcionalnosti korisnicima. Drugo, agilna metodologija promovira saradnju i komunikaciju među članovima tima i sa korisnicima. U agilnom manifestu su istaknute četiri ključne vrijednosti koje leže u osnovi agilne metodologije a koje su prikazane na slici 14. Ove vrijednosti uključuju (Wanja Zaeske, Umut Durak, 2022):

- Osobe i interakcije više od procesa i alata: Agilni razvoj daje prioritet važnosti timskog rada i efikasne komunikacije.
- Funkcionalan softver više od obimne dokumentacije: Agilni razvoj fokusira se na isporuku funkcionalnog softvera koji zadovoljava potrebe korisnika, umesto da se previše vremena troši na dokumentaciju.
- Saradnja sa korisnicima više od pregovaranja o ugovorima: Agilni razvoj naglašava važnost uključivanja korisnika tokom cijelog procesa razvoja kako bi se ispunile njihove potrebe i očekivanja.
- Reagovanje na promjene više od praćenja plana: Agilni razvoj prihvata promjene i podstiče timove da budu fleksibilni i prilagodljivi u odgovoru na promijenjene zahtjeve ili okolnosti.

Stavljanjem ovih vrijednosti u prvi plan razvojnog procesa agilni timovi mogu kreirati softver koji bolje odgovara potrebama i preferencijama korisnika. Pored toga, agilna metodologija promovira redovne i česte povratne informacije od korisnika, omogućavajući kontinuirano poboljšanje i osiguravajući da krajnji proizvod bude u skladu sa očekivanjima korisnika.

Takođe, agilna metodologija promoviše iterativni razvoj i kontinuiranu isporuku. Ovaj iterativni pristup omogućava da se softver razvija i isporučuje u manjim, inkrementalnim fazama, što omogućava timovima da dobijaju povratne informacije u svakoj fazi i da naprave neophodne prilagodbe radi poboljšanja kvaliteta i zadovoljstva korisnika.

Agilna metodologija takođe ističe ulogu samoorganizujućih i mješovitih timova. Ovi timovi imaju ovlaštenje da donose odluke i blisko sarađuju tokom cijelog procesa razvoja, omogućavajući brže donošenje odluka i efikasnije rješavanje problema.

U cjelini, agilni manifest promoviše saradnju i komunikaciju među članovima tima i sa korisnicima. Ovaj pristup omogućava timovima da se prilagode promjenama u zahtjevima i isporuče visokokvalitetan softver koji zadovoljava potrebe korisnika. Agilni manifest se temelji na vrijednostima koje daju prioritet osobama i interakcijama, funkcionalnom softveru, saradnji sa korisnicima i reagovanju na promjene. Agilni razvoj je nastao kao odgovor na ograničenja tradicionalnih metodologija u isporuci softvera koji zadovoljava potrebe korisnika. Iz 4 vrijednosti agilnog manifesta nastalo je 12 agilnih principa koji služe kao okvir za vođenje agilnog razvoja, a koji su prikazani na slici broj 15 (Moreira, 2017).

Principi Agilnog manifesta su:

- Najviši prioritet je da zadovoljimo klijenta kroz rano i kontinuirano isporučivanje vrijednih softverskih rješenja: Ovaj princip naglašava da bi trebalo da se fokusiramo na isporučivanje vrijednosti korisnicima što je ranije moguće i da održavamo taj tok isporuke tokom cijelog projekta. To omogućava klijentima da brže koriste i daju povratne informacije o rješenjima.

- Mijenjamo se u skladu sa promjenama u zahtjevima, čak i ako to znači promjene u kasnijim fazama razvoja: Ovaj princip prepoznaje da su promjene u zahtjevima neizbježne. Umjesto da se odupiremo promjenama, Agilni pristup ih prihvata i prilagođava se kako bi se zadovoljile potrebe korisnika.

- Često isporučujemo funkcionalan softver, sa preferencijom za kraće periode isporuke: Ovaj princip promoviše česte iteracije razvoja softvera, pri čemu se svaka iteracija završava isporukom funkcionalnog softvera. To omogućava bržu reakciju na promjene i povratne informacije, čime se povećava vrijednost i korisnost isporučenih rješenja.

- Saradnja između razvojnog tima i poslovnih stručnjaka je ključna: Ovaj princip ističe važnost otvorenih komunikacionih kanala između timova koji razvijaju softver i poslovnih stručnjaka koji definišu zahtjeve. Redovna interakcija pomaže u osiguravanju razumijevanja ciljeva i zahtjeva.

- Gradićemo projekte oko motivisanih pojedinaca i dajemo im podršku kako bismo omogućili uspješno izvršenje: Timovi treba da budu motivisani i imaju podršku za donošenje odluka i efikasno izvršenje. Motivacija timova igra ključnu ulogu u postizanju uspjeha projekta.

- Najefikasniji način prenošenja informacija je licem u lice: Komunikacija je efikasnija i jasnija kada se odvija licem u lice. Redovna komunikacija između članova tima, kao i sa korisnicima, omogućava brže rješavanje problema i usklađivanje sa zahtjevima.

- Funkcionalan softver je konačno mjerilo napretka i uspjeha: Cilj je stvaranje funkcionalnog softvera koji može biti iskorišćen od strane korisnika. Umjesto fokusiranja na opsežnu dokumentaciju, vrijednost se mjeri stvarnim rješenjima koja donose korisničku vrijednost.

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

- Agilni procesi podstiču održivu brzinu rada: Timovi treba da održe stabilan i održiv ritam rada tokom cijelog projekta, kako bi se izbjeglo preopterećenje i umor koji mogu uticati na kvalitet izvršenja.
- Neprestano trebamo pažljivo razmišljati o tehničkom dizajnu i kvalitetu softvera: Tehnički dug (nepravilnosti u dizajnu ili kodu) treba minimizovati kako bi se obezbijedila dugoročna održivost i izbjegle tehničke komplikacije.
- Jednostavnost - tj. maksimiziranje količine posla koji nije urađen - je suština agilne efikasnosti: Fokus treba da bude na rješenjima koja donose vrijednost korisnicima, umjesto da se previše vremena troši na nepotrebne ili komplikovane funkcionalnosti.
- Samoorganizovani timovi donose najbolje odluke: Timovi treba da budu odgovorni za organizaciju i donošenje odluka, jer oni najbolje razumiju situaciju i mogu brže i efikasnije reagovati na promjene.
- Na redovnim sastancima tim analizira način na koji radi i traži mogućnosti za unapređenje: Konstantno učenje i prilagođavanje su ključni. Timovi treba da reflektuju na svoje procese i prakse kako bi identifikovali oblasti za unapređenje i postizali bolje rezultate tokom vremena.

Slika 15: Prikaz 12 agilnih principa

Izvor: <https://www.trootech.com/blog/will-agile-manifesto-principles-have-relevance-in-the-future>

Agilni manifest i njegovi principi su revolucionisali proces razvoja softvera, usmjeravajući pažnju ka saradnji, prilagodljivosti i zadovoljstvu korisnika. Dajući prednost pojedincima i interakcijama, agilni pristup promoviše efikasnu komunikaciju i

timski rad unutar razvojnih timova. Naglasak na funkcionalnom softveru umjesto obimne dokumentacije osigurava da vrijednost bude isporučena korisnicima u pravom trenutku. Princip saradnje sa korisnicima podržava blisku saradnju između poslovnih zainteresovanih strana i razvojnih timova, osiguravajući da softver bude u skladu sa očekivanjima korisnika.

Dodatno, princip reagovanja na promjene prepoznaje da će zahtjevi vjerovatno evoluirati i podstiče timove da budu prilagodljivi i fleksibilni. Prateći ove principe, timovi za razvoj softvera mogu kreirati adaptivne i efikasne procese koji efikasno rukuju sa promjenljivim zahtjevima, rezultirajući visokokvalitetnim softverom koji zadovoljava potrebe korisnika. Agilni Manifest i njegovi principi su preoblikovali proces razvoja softvera, stavljajući saradnju, prilagodljivost i zadovoljstvo korisnika u prvi plan. Ovi principi su donijeli promjenu paradigme u industriji promovišući upotrebu agilnih metodologija koje su adaptivne i efikasne.

9. Scrum metodologija

Scrum ima fascinantnu istoriju, nastalu početkom 1990-ih godina zahvaljujući radu male grupe entuzijasta u kompaniji Easel Corporation. Ovi pojedinci su tražili efikasniji način razvoja softvera, a njihova eksperimentisanja dovela su ih do stvaranja Scrum okvira. Scrum okvir se zasniva na principima transparentnosti, inspekcije i prilagođavanja kao što je prikazano na slici 16. Osnivači Scrum-a, Ken Schwaber i Jeff Sutherland dodatno su usavršili i formalizovali okvir, objavljujući prvu verziju Scrum vodiča 2010. godine. Od tada, Scrum je stekao popularnost i sada ga praktikuju milioni ljudi širom svijeta. Postao je jedna od najčešće korišćenih agilnih metodologija za razvoj proizvoda. Scrum okvir se pokazao uspješnim u različitim industrijama i projektima, ne samo u razvoju softvera. Scrum-ov iterativni i inkrementalni pristup omogućava stalnu povratnu informaciju i prilagođavanje, što vodi bržim i efikasnijim procesima razvoja.

Slika 16: Osnovni prinipi Scrum metodologije

Izvor: <https://www.visual-paradigm.com/scrum/how-to-maintain-transparency-in-scrum/>

Scrum je okvir za upravljanje i organizovanje složenih projekata. Baziran je na principima transparentnosti, inspekcije i prilagođavanja. Scrum okvir pruža strukturu timovima da sarađuju i isporuče visokovrijedan rad u kratkim iteracijama, nazvanim

sprints. Tokom svakog sprinta, tim bira prioritizovan skup stavki iz proizvodnog backloga i obavezuje se da ih završi u okviru vremenskog perioda sprinta. Scrum tim blisko saraduje, s jasnim ulogama i odgovornostima (Clark, 2019). Scrum Master olakšava proces i osigurava da tim poštuje Scrum principe i prakse. Product Owner predstavlja stakeholdere i odgovoran je za prioritizaciju proizvodnog backloga, osiguravajući da tim pruža vrijednost korisnicima. Tim redovno inspituje svoj napredak i prilagođava svoje planove kako bi optimizovao vrijednost koju pruža. Scrum promovise samostalnost, omogućavajući timu da odlučuje kako najbolje ostvariti svoje obaveze. Scrum tim obično čine sedam plus ili minus dva pojedinca posvećena radu na jednom proizvodu tokom svakog sprinta. Ovaj posvećeni i fokusirani pristup maksimizira produktivnost i omogućava efikasnu saradnju i inovaciju.

Za organizacije koje žele usvojiti Scrum, važno je razumjeti da Scrum nije univerzalno rješenje. Zahtijeva pažljivu implementaciju i prilagođavanje specifičnim potrebama i kontekstu svake organizacije. Koristeći Scrum okvir, timovi mogu saradivati i isporučivati visokovrijedan rad u kratkim iteracijama nazvanim sprintovi. Tokom svakog sprinta, tim radi na prioritizovanom setu stavki iz proizvodnog backloga i obavezuje se da ih završi do kraja sprinta. Scrum promovise kontinuirano poboljšanje kroz redovnu inspekciju i prilagođavanje. Scrum okvir je moćan alat za upravljanje i organizovanje složenih projekata. Omogućava timovima da se sami organizuju, efikasno saraduju i isporuče vrijednost korisnicima na iterativan i inkrementalan način. Scrum pruža okvir za timove da rade zajedno u kratkim iteracijama nazvanim sprintovi. Tokom svakog sprinta, tim bira set stavki iz proizvodnog backloga i obavezuje se da ih završi u okviru vremenskog perioda sprinta. Ova obaveza je važna, jer pruža jasan cilj timu prema kojem treba raditi i osigurava zajedničko razumijevanje onoga što treba postići u svakom sprintu. Na kraju svakog sprinta, tim pregledava svoj napredak i prezentuje ono što su izgradili stakeholderima tokom sastanka pregleda sprinta. Traže povratne informacije i uključuju ih u svoje planove za sljedeći sprint. Fokus Scrum-a na saradnju i kontinuirano poboljšanje omogućava timovima da se brzo prilagode i odgovore na promjenjive zahtjeve, što konačno dovodi do isporuke visokokvalitetnih proizvoda koji zadovoljavaju potrebe korisnika. Osim toga, Scrum naglašava važnost česte komunikacije i saradnje između članova tima, kao i sa stakeholderima. Ovo pomaže stvaranju transparentnog i saradničkog radnog okruženja, omogućavajući bolje donošenje odluka i rješavanje problema. Scrum, kao metodologija, promovise fleksibilnost i prilagodljivost u procesu razvoja. Timovi mogu prilagoditi svoje planove i prioritete kako prikupljaju nove informacije ili se suočavaju s neočekivanim izazovima. Ukratko, Scrum pruža strukturirani okvir timovima da isporuče visokovrijedan rad u kratkim iteracijama, podstiče saradnju i kontinuirano poboljšanje, te promovise fleksibilnost i prilagodljivost u procesu razvoja.

Scrum okvir definiše tri osnovne uloge (Akinyele, 2019) a to su Product Owner (Vlasnik proizvoda), Scrum Master (Vođa Scruma) i Razvojni tim kao što je prikazano na slici 17.

Product Owner je odgovoran za zastupanje interesa stakeholdera i osiguravanje da je proizvodni backlog prioritizovan prema vrijednosti. Product Owner saraduje sa Scrum Masterom i razvojnim timom kako bi osigurao jasno razumijevanje vizije i ciljeva proizvoda, te efikasnu komunikaciju sa stakeholderima.

Scrum Master je odgovoran za olakšavanje Scrum procesa i osiguravanje da tim poštuje principe i prakse Scruma. On služi kao trener i mentor timu, uklanjajući sve prepreke koje mogu ometati napredak i stvarajući povoljno radno okruženje.

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

Razvojni tim je odgovoran za isporuku produktnog inkrementa, saraduje sa Product Ownerom kako bi precizirao i prioritizovao proizvodni backlog, i samostalno se organizuje kako bi završio rad u svakom sprintu. Oni su višefunkcionalni i odgovorni za isporuku potencijalno objavljivog produktnog inkrementa na kraju svakog sprinta.

Metodologija Scrum prati ciklus poznat kao "Scrum životni ciklus" ili "Scrum krug života". Ovaj ciklus se sastoji od nekoliko ključnih faza (Green, 2016):

- Pобољшanje proizvodnog backloga: Tokom ove faze, Product Owner i razvojni tim saraduju kako bi pregledali i prioritizovali stavke u proizvodnom backlogu. Oni preciziraju zahtjeve, procjenjuju napor i vrše sve potrebne izmjene kako bi osigurali jasno razumijevanje predstojećeg rada.

- Planiranje sprinta: U ovoj fazi, razvojni tim bira set stavki iz proizvodnog backloga na kojima će raditi tokom nadolazećeg sprinta. Oni postavljaju cilj sprinta i planiraju konkretne zadatke potrebne za postizanje tog cilja.

- Izvršenje Sprinta: Ovo je faza gdje razvojni tim radi na završavanju zadataka identifikovanih tokom planiranja sprinta. Oni saraduju, komuniciraju i prave progres na odabranim stavkama iz backloga na dnevnim scrum sastancima.

- Pregled Sprinta: Na kraju svakog sprinta, održava se pregled gdje razvojni tim predstavlja završeni rad stakeholderima. Stakeholderi pružaju povratne informacije, a eventualne prilagodbe ili promjene se vrše za buduće sprintove.

- Retrospektiva Sprinta: Ova faza je posvećena razmatranju sprinta i identifikaciji prilika za poboljšanja. Tim pregledava šta je išlo dobro, šta bi moglo biti bolje urađeno i slaže se o akcijama koje će poboljšati njihovu performansu u budućim sprintovima.

- Zatvaranje Sprinta: Ova završna faza uključuje pregledavanje i zatvaranje sprinta. Svi preostali zadaci se završavaju, a nedovršene stavke iz backloga se ili prenose na sledeći sprint ili prioritizuju ponovo.

- Pобољшanje proizvodnog backloga: Tokom ove faze, Product Owner i razvojni tim saraduju kako bi pregledali i prioritizovali stavke u proizvodnom backlogu. Oni preciziraju zahtjeve, procjenjuju napor i vrše sve potrebne prilagodbe kako bi osigurali jasno razumijevanje predstojećeg rada.

Ovaj kontinuirani ciklus omogućava proaktivni i prilagodljivi pristup razvoju, osiguravajući da proizvod evoluirá na osnovu povratnih informacija i promjenljivih zahtjeva.

Slika 17: Prikaz učesnika u scrum metodologiji kao i postupak rada

Izvor: <https://www.c-sharpcorner.com/article/scrum-framework-5-events-in-scrum-framework/>

Scrum metodologija slijedi set osnovnih principa i praksi koji vode rad tima. Ovi principi uključuju transparentnost, inspekciju i prilagođavanje. Scrum metodologija naglašava transparentnost, omogućavajući svim stakeholderima jasno razumijevanje napretka projekta, ciljeva i prepreka. Ova transparentnost omogućava efikasnu komunikaciju i saradnju između članova tima i stakeholdera. Scrum metodologija također naglašava važnost inspekcije, gdje tim redovno pregledava i procjenjuje svoj rad kako bi identifikovao oblasti za poboljšanje. Oni prilagođavaju svoje procese i tehnike na osnovu povratnih informacija i promjena u zahtjevima ili eksternim faktorima. Osim toga, Scrum metodologija promovira samostalnost unutar razvojnog tima, omogućavajući članovima tima da zajednički odrede kako najbolje ostvariti svoje ciljeve i pružiti vrijednost korisniku.

10. Primjena teorije u praksi-hibridna metodologija

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, upravljanje projektima je značajno napredovalo, zahtijevajući fleksibilan pristup koji kombinuje različite metodologije kako bi se postigli optimalni rezultati. Hibridna metodologija upravljanja projektima pojavljuje se kao rješenje, spajajući različite teorije i prakse upravljanja projektima kako bi se prilagodila raznovrsnim zahtjevima projekata. Integracijom različitih teorija i praksi, hibridni pristup omogućava menadžerima projekata da prilagode svoj pristup

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

kako bi odgovarao specifičnim potrebama i izazovima svakog projekta (Dionisio, 2022). Ova integracija teorija i praksi u hibridnoj metodologiji upravljanja projektima osigurava sveobuhvatan pristup upravljanju projektima. Hibridna metodologija upravljanja projektima prepoznaje da nijedna pojedinačna metodologija ne može potpuno zadovoljiti sve zahtjeve projekta stoga danas u upravljanju projektima prepoznavamo različite segmente postojećih jasno definisanih i razdvojenih metodologija.

Kombinacija waterfall i agilnih metodologija unutar okvira hibridne metodologije upravljanja projektima pruža moćan pristup izvršenju projekata (Mark Tolbert, Susan Parente, 2020). Waterfall metodologija pruža strukturirani i sekvencijalni pristup upravljanju projektima, čineći je pogodnom za projekte sa jasnim i stabilnim zahtjevima. S druge strane, agilna metodologija promovira iterativni razvoj i prihvatanje promjena, čineći je pogodnom za projekte sa evoluirajućim ili dinamičnim zahtjevima.

Iskorištavanjem snage obje metodologije, menadžeri projekata mogu efikasno upravljati složenim projektima koji zahtijevaju ravnotežu između strukturiranog planiranja i prilagodljivosti. Na primjer, početne faze projekta mogu slijediti waterfall pristup kako bi se uspostavila čvrsta osnova i detaljni zahtjevi, dok se agilne prakse mogu uključiti tokom faza razvoja i testiranja kako bi se osigurala kontinuirana povratna informacija i prilagođavanje.

Ova hibridna integracija omogućava sveobuhvatan i prilagođen pristup upravljanju projektima, adresirajući različite potrebe modernih projekata dok održava ravnotežu između predvidljivosti i fleksibilnosti. Kako se okruženja projekata nastavljaju razvijati, kombinacija waterfall i agilnih metodologija pruža fleksibilno rješenje za postizanje uspjeha projekta.

Dodatno još jedan alat koji se može koristiti unutar hibridnog pristupa upravljanja projektima je primjena Scrum principa. Scrum je široko prihvaćen agilni okvir koji naglašava iterativni i inkrementalni razvoj. On promovira saradnju, transparentnost i prilagodljivost tokom cijelog životnog ciklusa projekta. Scrum se može integrisati u hibridnu metodologiju upravljanja projektima kako bi se poboljšalo planiranje i izvršenje projekta. Scrum principi mogu pružiti timovima projekta jasan okvir za organizaciju zadataka, definisanje uloga i odgovornosti, i vođenje kontinuiranog unapređenja. Ova integracija Scrum principa unutar hibridne metodologije upravljanja projektima poboljšava planiranje i izvršenje projekta. Omogućava timovima projekta efikasno upravljanje i prioritetizaciju zadataka, olakšava komunikaciju i saradnju, i prilagođava se promjenljivim zahtjevima projekta.

Kombinacija six sigma i waterfall metodologije je dobra za projekte koji zahtijevaju fokus na unapređenje procesa i efikasnost. Six sigma, poznata po svojem naglasku na minimiziranju grešaka i varijacija u procesima, može biti integrisana sa strukturiranim pristupom waterfall metodologije kako bi se osigurao organizovan i analitički vođen pristup izvršenju projekta.

Kombinujući principe Six Sigme sa sekvencijalnom prirodom waterfall metodologije, menadžeri projekata mogu uspostaviti rigorozne kontrolne procese i mjerenja, održavajući jasan i unaprijed definisan plan projekta. Ova integracija omogućava sistematsko identifikovanje neefikasnosti procesa i implementaciju rješenja zasnovanih na podacima kako bi se unaprijedio ukupan kvalitet i efikasnost projekta.

Upotreba Six Sigma u okviru hibridne metodologije upravljanja projektima dopunjuje postojeći okvir pružajući robustan set alata i tehnika za unapređenje procesa, što u

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

krajnjem doprinosi uspješnoj isporuci visokokvalitetnih projekata unutar definisanih parametara.

Dok menadžeri projekata nastavljaju istraživati inovativne pristupe za rješavanje složenih i evoluirajućih zahtjeva projekata, integracija različitih metodologija unutar okvira hibridnog upravljanja projektima nudi fleksibilan i prilagođen pristup uspjehu projekta. Iskorištavanjem snage različitih teorija i praksi, menadžeri projekata mogu se prilagoditi jedinstvenim zahtjevima svakog projekta, što u krajnjem poboljšava ishode projekta i ispunjava očekivanja zainteresovanih strana.

Lean Six Sigma i agilna metodologija su dobra kombinacija za projekte koji zahtijevaju fokus na unapređenje procesa i prilagodljivost promjenljivim zahtjevima. Lean Six Sigma, metodologija koja kombinuje principe Lean proizvodnje i Six Sigma, fokusira se na optimizaciju procesa smanjenjem gubitaka i varijacija, dok istovremeno poboljšava kvalitet i brzinu.

Integracija Lean Six Sigma sa agilnom metodologijom unutar okvira hibridnog upravljanja projektima nudi uravnotežen pristup izvršenju projekta. Agilni principi pružaju fleksibilnost i prilagodljivost potrebnu za odgovor na promjenjive potrebe kupaca i tržišnih uslova, dok Lean Six Sigma alati i tehnike osiguravaju disciplinovan i analitički vođen pristup unapređenju procesa.

Uključivanjem Lean Six Sigma u hibridni pristup, timovi projekata mogu efikasno optimizovati procese, smanjiti gubitke i unaprijediti ukupnu efikasnost projekta, istovremeno usvajajući ciklične i klijentima orijentisane prakse razvoja. Ova integracija omogućava menadžerima projekata da isporuče visokokvalitetne proizvode ili usluge unutar ubrzanih rokova, ispunjavajući očekivanja kupaca dok se istovremeno fokusira na kontinuirano unapređenje.

Kombinacija Lean Six Sigma i agilne metodologije unutar okvira hibridnog upravljanja projektima pruža sveobuhvatan i strukturiran pristup uspjehu projekta, usklađen sa dinamičnom prirodom modernih poslovnih i projektnih okruženja. Dok menadžeri projekata teže maksimiziranju efikasnosti i vrijednosti za kupce, minimizirajući gubitke i defekte, integracija Lean Six Sigma i agilne metodologije pruža snažno rješenje za postizanje izvrsnosti projekta.

Kanban i waterfall su dobra kombinacija za projekte koji zahtijevaju ravnotežu između strukturiranog planiranja i vizuelnog upravljanja zadacima (Turner, 2020). Kanban, kao vizuelni i saradnički pristup, dopunjuje sekvencijalnu i strukturiranu prirodu waterfall metodologije. Korišćenjem Kanban tabli, timovi projekata mogu vizualno prikazati svoj radni proces, identifikovati uska grla i kontinuirano unapređivati svoje procese, što poboljšava komunikaciju i efikasnost.

Naglasak Kanban metode na kontinuiranom unapređenju i iterativnim radnim ciklusima dobro se uklapa sa vizuelnom reprezentacijom i prilagodljivošću u upravljanju projektima koje pruža waterfall metodologija. Ova kombinacija omogućava timovima efikasno upravljanje složenim projektima sa jasnom ravnotežom između strukturiranog planiranja i prilagodljivosti.

Osim toga, korišćenje Kanban tabli u kombinaciji sa waterfall metodologijom olakšava transparentnost i saradnju među članovima tima, stvarajući okruženje gdje se zadaci i prioriteta mogu lako prilagoditi na osnovu promjenljivih zahtjeva ili povratnih informacija. Ovaj vizuelni i fleksibilni pristup obogaćuje cjelokupan proces upravljanja projektom, podstičući efikasniji i prilagodljiviji tok rada, dok se istovremeno osigurava da se ciljevi projekta dosljedno ostvaruju.

Uključivanjem Kanban tabli u waterfall metodologiju, menadžeri projekata mogu efikasno optimizovati tokove rada projekta, optimizovati alokaciju resursa i poboljšati saradnju tima, što konačno doprinosi uspješnim ishodima projekta.

Zadatak svakog menadžera projekta je da pronađe i koristi dio metodologije koji najbolje odgovara specifičnim potrebama njihovih projekata. Raznolike kombinacije metodologija unutar hibridnog okvira upravljanja projektima nude menadžerima projekata širok spektar alata i tehnika za adresiranje različitih zahtjeva i izazova projekata.

Kako menadžeri projekata nastavljaju rukovođenja kroz složenosti modernih projektnih okruženja, sposobnost da se prilagode i prilagode svoj pristup upravljanju projektima postaje sve važnija. Prihvatanjem hibridnog okvira upravljanja projektima i pažljivim odabirom i integracijom najrelevantnijih metodologija, menadžeri projekata mogu efikasno sprovesti vođenje projekta i isporuku vrijednosti svojim zainteresovanim stranama.

11. Važnost data centra

Data centri igraju ključnu ulogu u skladištenju, obradi i upravljanju ogromnim količinama podataka u današnjem digitalnom dobu. Oni su izuzetno važni jer pružaju infrastrukturu i resurse potrebne za poslovanje i organizacije kako bi skladištile, zaštitile, i pristupile svojim podacima. Pored toga, data centri omogućavaju efikasnu obradu podataka, analizu, i distribuciju, podržavajući različite aplikacije i usluge poput računarstva u cloud-u, vještačke inteligencije (AI), i interneta. Jedan od najvećih data centara na svijetu nalazi se u Prineville-u, Oregon. Ovaj data centar, u vlasništvu Facebook-a, prostire se na preko 278 hiljada kvadratnih metara i skladišti servere koji obrađuju ogromne količine korisničkih podataka čiji spoljašnji izgled je prikazan na slici 18. Dok jedan dio unutrašnjosti sa aktivnim rack ormarima na slici 19.

Slika 18: Spoljašnji izgled data centra kompanije Facebook (META)

Izvor: <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/facebook-spend-750m-expanding-data-center-prineville-oregon/>

Slika 19: Unutrašnji prikaz aktivnih META reck ormara u data centru

Izvor: <https://www.oregonlive.com/silicon-forest/2021/03/facebook-will-add-two-more-data-centers-at-2-billion-prineville-complex.html>

U današnjem vremenu konstantnog tehnološkog razvoja, značaj elektronski zapisanih podataka igra ključnu ulogu. Današnji dani svedoče o širenju digitalnog saobraćaja zbog sve veće upotrebe rješenja u cloud-u i razvoja vještačke inteligencije. Kao rezultat, data centri postaju ključni za upravljanje i dostupnost podataka. Zbog brzog rasta podataka i potrebe za obradom podataka u realnom vremenu, data centri postali su esencijalna infrastruktura za poslovne subjekte, vlade, i druge organizacije. Od 2012. do 2024. godine, digitalni saobraćaj povećan je više od 100 puta po statističkim praćenjima raznih organizacija i pitanje je koliko će rasti, kao i da li postojeći data centri imaju dovoljno kapaciteta kao i koji će se izazovi pojaviti u pogledu kapaciteta i efikasnosti data centara. Prikaz rasta digitalnog saobraćaja kao I predikcija budućeg rasta data je na slikama 20 i 21.

Slika 20: Prikaz data saobraćaja od mobilnih uređaja po statistici jedne od najznačajnijih kompanija u telekomunikacijama Ericsson kao I njihova predikcija za 2029 godinu gdje se vidi da će se postojeća količina podataka uduplati za Zapadnu Evropu

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

Izvor: <https://www.statista.com/statistics/1133848/western-europe-monthly-data-traffic/>

Slika 21: Prikaz kompanije Statista za period 2012-2023 mobilnog data i voice saobraćaja koji je napravio Petroc Taylor na osnovu javno dostupnih podataka

(in exabytes)

Izvor: <https://www.statista.com/statistics/1016182/data-and-voice-mobile-quarterly-traffic-worldwide/>

Imajući u vidu različite izvore sa sličnim predikcijama vidljivo je da nas čeka izazov sa skladištenjem podataka.

Data centri takođe igraju ključnu ulogu u upravljanju znanjem. Oni pružaju potrebnu infrastrukturu za skladištenje i pristupanje podacima povezanim sa znanjem, kao što su istraživački nalazi, izveštaji, i organizaciono znanje. Ovi data centri omogućavaju organizacijama da efikasno organizuju, analiziraju, i dijele znanje, što omogućava poboljšano donošenje odluka, saradnju, i inovacije. Osim toga, data centri nude robustne mjere bezbednosti kako bi zaštitili osetljive i vrijedne podatke od neovlašćenog pristupa, obezbeđujući privatnost i usklađenost sa propisima. Data centri su važni jer služe kao osnova za skladištenje, zaštitu, i pristupanje podacima za poslovne subjekte i organizacije. Ovi centri omogućavaju efikasnu obradu i skladištenje velikih količina podataka, podržavajući različite aplikacije i usluge poput mreža u cloud-u, vještačke inteligencije, i interneta.

Imajući u vidu njihov značaj i potrebu danas se data centri sve češće grade. Prvi korak u njihovoj izgradnji je geografska lokacija data centara koja značajno utiče na njihovu energetska efikasnost i otpornost. Na primjer, lociranje data centara na područjima sa hladnijom klimom može smanjiti potrebu za obimnim sistemima hlađenja, čime se smanjuje potrošnja energije i operativni troškovi. Dodatno, blizina obnovljivih izvora energije može poboljšati održivost data centara, doprinoseći njihovom ukupnom ekološkom uticaju. S druge strane, otpornost data centara na prirodne katastrofe i geopolitičku nestabilnost je pod uticajem njihove geografske distribucije. Distribucija

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

data centara širom različitih regiona ili zemalja može umanjiti rizik od širokih poremećaja i poboljšati ukupnu dostupnost i pouzdanost podataka.

Pored jasno definisanog lokaliteta gdje će se raditi data centar drugi korak se sastoji od dva neodvojiva postupka a to su definisanje standarda po kojem će se graditi data centar kao I za koje potrebe. Jedan od najčešćih I najprihvatljivih standarda je Tier standard (Institute, n.d.).

Tier standardi uspostavljeni od strane Uptime Institute odigrali su značajnu ulogu u oblikovanju građevinskih i operativnih standarda data centara širom svijeta. Ovi standardi definišu četiri nivoa pouzdanosti, redundancije, i dostupnosti data centara, pružajući okvir organizacijama za procenu i unapređenje pouzdanosti njihovih objekata data centara.

U suštini ovih standarda je fokus na osiguranju otporne infrastrukture, minimiziranju vremena prekida, i optimizaciji operativne efikasnosti. Data centri koji se pridržavaju ovih tier standarda bolje su opremljeni da izdrže prekide i održe visoku dostupnost usluga. Ovo je ključno u kontekstu brzog rasta potražnje za rješenjima za obradu i skladištenje podataka.

Osim toga, pridržavanje ovih standarda ima posledice i na ukupnu performansu i pouzdanost data centara. Integracijom tier standarda u dizajn i izgradnju data centara, organizacije mogu podići kvalitet svoje infrastrukture, što dovodi do poboljšane operativne performanse, smanjenog rizika od prekida rada, i poboljšanja zadovoljstva korisnika.

Pored toga, sertifikacija ovih standarda služe kao potvrda posvećenosti operativnoj izvrsnosti i pouzdanosti, ulivajući poverenje akcionarima, klijentima, i krajnjim korisnicima. Kako se organizacije trude da ispune evoluirajuće zahteve upravljanja podacima i obrade, tier standardi pružaju vrijednu referencu za postizanje i održavanje visokih standarda operativne pouzdanosti i dostupnosti.

Tier 1 data centar zahtijeva osnovnu infrastrukturu za hostovanje IT opreme. To uključuje bitne komponente poput napajanja i osnovnih sistema za hlađenje. Međutim, nedostaje mu redundantnost i može doživjeti značajno vrijeme prestanka rada tokom održavanja ili kvarova opreme. Tier 1 data centar je najniži nivo u sistemu tiera i obično nudi osnovnu infrastrukturu za hostovanje IT opreme. Neki od ključnih zahtjeva za tier 1 data centar uključuju:

- Dovoljno napajanje za podršku IT opreme
- Osnovni sistemi za hlađenje kako bi se regulisala temperatura i spriječilo pregrijavanje

Tier 2 data centar zahtijeva sve osnovne infrastrukture tiera 1 data centra, ali sa dodatnim mjerama redundanse kako bi se minimiziralo vrijeme prestanka rada. Tier 2 data centar obično uključuje sljedeće dodatne zahtjeve:

- Redundantno napajanje kako bi se osigurala kontinuirana operacija u slučaju kvara primarnog napajanja

Tier 3 data centar ide korak dalje u smislu redundanse i otpornosti u poređenju sa tier 2 data centrom. Tier 3 data centar uključuje sve zahtjeve tiera 2 data centra, ali sa dodatnim mjerama kako bi se minimiziralo vrijeme prestanka rada. Ove mjere mogu uključivati:

- Višestruke nezavisne putanje napajanja i hlađenja kako bi se osigurala redundansa i tolerancija na kvarove

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

- N+1 ili 2N sistemi napajanja i hlađenja kako bi se osigurala redundansa i kontinuirana operacija čak i u slučaju kvara komponente.
- Infrastruktura koja se može održavati istovremeno, što znači da se održavanje ili nadogradnja opreme može izvršiti bez prekida operacija.

Tier 4 data centar je najviši nivo u sistemu tiera i nudi najviši nivo redundanse, otpornosti i dostupnosti. Tier 4 data centar uključuje sve zahtjeve tiera 3 data centra, ali sa dodatnim mjerama kako bi se osigurala maksimalna pouzdanost i dostupnost. Ove mjere mogu uključivati:

- Dizajn otporan na greške sa višestrukim aktivnim putanjama napajanja i hlađenja, osiguravajući da nema jedne tačke kvara
- Korištenje visoko pouzdanih komponenti i sistema kako bi se minimizirao rizik od kvarova ili disfunkcija opreme
- Potpuna redundansa 2N ili 2(N+1) za sisteme napajanja i hlađenja, pružajući potpunu toleranciju na kvarove i eliminisanje rizika od vremena prestanka rada čak i u slučaju kvara značajne komponente.

Pored same tehničke opremljenosti data centra po tier standardu bitnu ulogu ima dostupnost data centra. Pored navedenih potreba napajanja, klimatizacije, bezbednosti, protivpožarne zaštite najslabiji data centar tier 1 u godini dana odnosno 8760 sati može biti nefunkcionalan 28,8 sati. Za tier 2 ukupni ispadi u godini dana mogu biti 22,7 sati dok za tier 3 1,6 sati. Da bi kompanija mogla da ima tier 4 data centar pored redunase koju treba da ima u svim segmentima izgradnje data centra njihova funkcionalnost mora obezbijediti da ispadi tokom godine ne budu duzi od 25 minuta kao sto je prikazano na slici 22.

Slika 22: Prikaz tier standarda za sertifikaciju data centra

Izvor: <https://www.akcp.com/blog/introduction-to-international-data-center-standards/>

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

Tier standardi su značajno uticali na dizajn, izgradnju i operativu data centara širom svijeta. Oni su pružili okvir organizacijama za procjenu i unapređenje pouzdanosti njihovih objekata, osiguravajući otpornu infrastrukturu, minimiziranje vremena prestanka rada i optimizaciju operativne efikasnosti. Ovo je postalo ključno u zadovoljavanju rastuće potražnje za rješenjima za obradu i skladištenje podataka.

Pridržavanjem tier standarda, data centri mogu unaprijediti svoju operativnu performansu, smanjiti rizik od vremena prestanka rada i na kraju poboljšati zadovoljstvo korisnika. Sertifikacija i pridržavanje ovih standarda služe kao dokaz posvećenosti operativnoj izvrsnosti i pouzdanosti, ulivajući povjerenje akcionarima, klijentima i krajnjim korisnicima.

Ukupno gledano, uticaj ovih standarda na industriju data centara bio je dalekosežan, oblikujući konstrukcione, operativne standarde i pouzdanost data centara širom svijeta. Dok potražnja za rješenjima za obradu i skladištenje podataka nastavlja da raste, tier standardi će nastaviti da služe kao vrijedna referenca za postizanje i održavanje visokih standarda operativne pouzdanosti i dostupnosti.

12. Studija slučaja - Upravljanje projektom izgradnje data centra u Crnogorskom Telekomu

U cilju unapređenja postojećih servisa kao i kreiranja novih usluga svojim korisnicima 2019 godine menadžment Crnogorskog Telekoma odlučio je da izgradi novi data centar koji će odgovoriti budućim izazovima. Za potrebe istraživanja optimalnog rješenja kao i realizaciju projekta koja je obuhvatala:

- Odabir lokacije
- Kreiranje idevnog rješenja
- Definisanje projektog zadatka
- Pribavljanje tehničke dokumentacije
- Pribavljanje dozvola od nadležnih institucija
- Odabir izvođača kao i opreme
- Praćenje realizacije projekta
- Povezivanje i testiranje novog data centa sa postojećim data centrima
- Puštanje u rad data centra
- Objedinjavanje i skladištenje nastale dokumentacije prije, tokom i nakon realizacije projekta

Kreiran je projektni tim od svih sektora i relevantnih sližbi unutar Crnogorskog Telekoma. Imajući u vidu da je Crnogorski Telekom dio Deutsche Telekom grupe obaveza rukovodioca projekta je bila da usklađenost novog data centra prilagodi ne samo zakonskim okvirima Crne Gore i najboljim standardima tehničke prakse unutar Crne Gore već i da zadovolji standarde i zahtjeve Deutsche Telekom. Interna odluka Crnogorskog telekoma za pokretanje projekta je usvojena 19.08.2019. godine dok je

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

projektni tim formalno usvojen 02.10.2019. godine koji su prikazani na fotografijama 23 i 24.

Slika 23: Odluka menadžmenta Crnogorskog Telekom da krene sa projektom izgradnje data centra

Izvor: Autor rada

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

Slika 24: Rešenje o formiranju projektnog tima za izgradnju data centra za potrebe Crnogorskog Telekoma

Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj: 05-7943
Datum: 07.10.2018

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
Izvršni direktor
Broj: _____
Podgorica, _____ godine

Pozivajući se na član 37 stav 2 tačka 7 Statuta Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica broj 01-11008 od 01.06.2017.godine donosimo

RJEŠENJE
o formiranju projektnog tima

I

Obrazuje se projektni tim za potrebe izgradnje DC u zgradi MTKC u sastavu:

1. Matija Milacic, vodja projektnog tima
2. Anita Dikanovic, član
3. Slavko Vujadinovic, član
4. Zorica Rakocevic, član
5. Ivan Stankovic, član
6. Radoje Bozovic, član

U slučaju odsustva Anite Dikanovic zamjena je Milena Bozovic a za Zoricu Rakocevic zamjena je Nikola Vučković.
U slučaju odsustva članova te zamjene u skladu sa prethodnim stavom, isto će se zapisnički verifikovati.

II

Steering committee cine Valentina Radulovic, Radovan Vukotic i Vladan Mijovic

III

Rješenje o formiranju projektnog tima ce se mijenjati u slučaju izmjena sastava.

IV

Obaveze projektnog tima su:

- Da definišu projektni zadatak i isprate realizaciju na:
 - Sanaciji konstruktivnih elemenata
 - Rekonstrukciji postojeće vodovodne i kanalizacione infrastrukture
 - Rekonstrukciji postojećih elektro instalacija
 - Zamjeni postojeće fasadne stolarije
- Adaptaciji preostalog prostora
- Rekonstrukciji i proširenju glavnog razvodnog ormara
- Elektro instalaciji jake struje (napojni kablovi za: UPS, klim potrošnja, rasvjeta)
- Dimenzionisanju UPS-ova
- Masinskoj instalaciji (klimatizacija, ventilacija i PPZ)
- Rekonstrukciji dijela sanitarnog bloka u neposrednoj blizini FI centra za smještaj boca sa gasom sistem PPZ.

- Da učestvuju u odabiru najpovoljnijeg izvođača u tehničkom dijelu specifikacije za tender
- Da isprate cijeli projekat neophodnom dokumentacijom i resenjima zakonom Crne Gore i internim aktima

V

Dinamika realizacije je definisana projektnim planom.
O svakom sastanku članova projektnog tima, sacinice se Zapisnik kojeg potpisu tima.
Sastanak, ce se održati ukoliko su prisutni svi članovi tima odnosno njihova zaj definisana ovim rjesenjem.
O izvršenoj reakciji projekta sacinice se poseban izvještaj koji ce biti proslijed Management Komitetu.

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu člana 37 stav 2 tačka 7 Statuta Crnogorskog Telekoma a.d. Podg 11008 od 01.06.2017.godine, Izvršni direktor formira stručne komisije i r određuje djelokrug i način njihovog rada, stoga je odlučeno kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se pokrenuti postupak pre sudom u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja.

IZVRŠNA DIREKTORIJA
Država Tyubinskaya

Valentina Radulovic,
Direktorka Tehnike

Izvor: Autor rada

Uzimajući u vidu topologiju mreže Crnogorskog Telekoma koja je javno dostupna na sajtu EKIPa i prikazana na slici broj 25 kao i postojeće lokacije data centra projektni tim za izgradnju data centra je definisao da se novi data centar gradi u MTKC Podgorica gdje se nalazi postojeći data centar. Glavi razlozi za odabir ove lokacije je odluka menadžmenta kompanije da postojeće servise pružaju preko nove opreme što će podrazumijevati migraciju servisa iz postojećeg data centra u novi data centar koja će se sprovesti pored zamjene opreme povezivanjem na postojeća optička vlakna koja se već sva nalaze u zgradi MTKC. Na ovaj način eliminiše se dodatni trošak povezivanja i prespajanja optičkih vlakana kao i uklanja mogućnost slabljenja signala koji nastaje prespajanjem optičkih kablova (IGIC, 1994).

Slika 25: Prikaz kablovske infrastrukture Crnogorskog Telekoma na sajtu EKIPa

Izvor: <http://geoportal.ekip.me>

Pored odabira lokacije značajni segment definisanja novog data centra su bili energetska i ekološka efikasnost kao i bezbjednost. Tokom 2019 godine Crnogorski Telekom je ostvario svoj strateški cilj u dijelu energetske i ekološke efikasnosti jer je uspješno primijenio pariški sporazum unutar svoje organizacije. Tokom 2019 godine ostvareno je smanjenje od preko 30% emisije CO₂ u odnosu na 2008 godinu dok je cilj bio 20% (Telekom, 2019). Izgradnjom novog data centra i paralelnog rada novog i starog data centra potrošnja električne energije će se drastično povećati i potencijalno ugroziti ostvareni rezultat stoga je bilo neophodno primijeniti adekvarnu opremu kao i predvidjeti fazno puštanje u rad novog data centra pri čemu efikasnost se ne smije faznim puštanjem ugroziti. Projektni tim je uspješno odgovorio postavljenom izazovu i predvidio dva noviteta u skladu sa tehnološkim razvojem u svijetu. Za protivpožarni sistem je predviđeno da se koristi NOVEC gas umjesto standardnog FM200 zbog svoje ekološke efikasnosti kao i bezbjednosti za zaposlene prilikom ispucavanja u prostor u kojem se mogu naći ljudi u tom trenutku. NOVEC gas za razliku od FM200 nije smrtonosan za čovjeka (Wilsted, 2007). Druga izmjena u odnosu na dosadašnju praksu je sistem za hlađenje. Umjesto standardnih ormar klima sa izduvavanjem hladnog vazduha u dupli pod odlučeno je da se primijeni In Row varijanta čiji system rada je prikazan na slici 26.

Slika 26: Prikaz na gornjoj polovini sistem rada sa ormar klimama gdje se hladni vazduh ubacuje u hladnu onu kroz podignuti pod. Na donjoj polovini fotografije prikaz InRow Sistema hlađenja koji hladni vazduh ubacuje direktno u hladnu zonu.

Fig. 2 Different cooling architectures of data centers [4]

Izvor: https://www.researchgate.net/figure/Different-cooling-architectures-of-data-centers-4_fig1_350055059

In Row varijanta hlađenja predviđa klime koje se nalaze u redovima reack ormara I izduvava vazduh direktno u hladnu zonu. Imajući u vidu da oprema koja se nazali u reack ormarima sa prednje strane koja se nalazi u hladnoj zovi povlači vazduh kako bi hladila opremu u svakoj varijanti hlađenja opcija In Row se pokazuje neuporedivo isplativa. Zapremina prostora koja se hladi sa In Row varijanom je manja za zapreminu podignutog poda koja bi se hladila sa ormar klimama I zbog toga je potrebna manja snaga kao I potrošnja za hlađenje iste količine opreme (Abdullah Mohamed, Ahmed Soliman Huzayyin, Tarek A. Mouner, S.A. Nada, 2021). U konkretnom slučaju izgradnje data centra za Crnogorski Telekom opcijom InRow hladi se zapremina skoro tri puta manja od zapremine koja bi se hladina ormar klimama.

Na osnovu definisanih segmenata za izgradnju data centra pristupilo se izradi projektnog zadatka koji će omogućiti odabir najpovoljnije projektanske kuće koja će izraditi projektnu dokumentaciju na osnovu koje će se raspisati tender za izvođenje radova.

Tokom sprovođenja projekta do trenutka raspisivanja tenderske dokumentacije za izvođenje radova primenjivao se tradicionalni sistem vođenja projekta. Tokom februara I marta 2020 godine pandemija COVID je pogodila Crnu Goru I jedna od mjera prevencije širenja je bilo "zaključavanje" Crne Gore. Mjere koje je uvela Vlada Crne Gore

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

podrazumijevale su da se građani ne mogu slobodno kretati kao i da u zatvorenim prostorima može boraviti ograničeni broj ljudi. Također cijeli set mjera po pitanju lične higijene i testiranja je bio neophodan da se sprovodi kako bi se na nekom lokalitetu mogli odvijati radovi. Novonastala situacija je po postojećem planu rada bila neostariva pa je bilo neophodno napraviti novi plan rada koji će omogućiti da se data centar pusti u predviđenom roku a da se novonastale obaveze po pitanju pandemije ispoštuju.

Prilikom raspisivanja tendera zasebni segmenti u sklopu data centra su bili tretirani posebno tenderskom dokumentacijom u cilju dobijanja što većeg broja ponuda kao i mogućnosti odabira najkvalitetnijih rješenja.

Za građevinske radove kao i elektro radove na tenderu su dobile kompanije koje se nalaze u Crnoj Gori i čiji radnici su u Crnoj Gori. Prvi radovi su upravo i predviđali čišćenje postojećeg prostora kao i razvlačenje novih kablova za slabu i jaku struju. Dio građevinskih aktivnosti je prikazan na slici 27. dok elektro radova na slici 28.

Slika 27: Kancelarijski prostor gdje je predviđen novi data centar uz početak građevinskih radova

Izvor: Autor rada

Slika 28: Postavljanje nove elektro mreže i rostova

Izvor: Autor rada

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

Novi data centar se sastoji od pet prostorija I to jedne server sale dvije prostorije za napajanje I dvije prostorije za smještanje protivpožarnih boca sa NOVEC gasom. Tri prostorije sun a istom spratu dok preostale dvije prostorije se nalaze na drugom spratu što je omogućavalo da kompanije za građevinske I elektro radove izvode radove istovremeno pri čemu se vodilo računa da radnici iz različitih kompanija ne borane na istom spratu. Tokom izvođenja radova ulaz za zaposlene Crnogorskog Telekom je bio odvojen od radnika koji su radili na data centru čak su I toaleti bili razdvojeni sa ciljem da eventualni radnik na izgradnji data centra zaražen CORONa virusom ne inficira radnike Telekom.

Tokom izvođenja građevinskih radova kao I radova jake struje udaljeno smo bili u kontaktu sa kompanijama za nabavku I montažu Sistema za napajanje, klimatizacije I reek ormara kako bi predvidjeli sve otvore u zidovima I podovima tokom građevinskih ramdova. Segmenti koji nisu bili jednostavni za definisanje su rezultirali ostavljanjem većih raspoloženi raspona za priključenje opreme koji će se na licu mjesta kidati I pripremati za priključenje. Tokom izvođenja prve faze radova koristili smo najčešće kanban metodologiju gdje smo na table ostavljali zadatke koji se taj dan trebaju završiti I na osnovu jasnih polja koja su predviđava pružanje informacije da li je nešto započeto ili žavršeno po izlasku radnika nesmetano sprovedili kontrolu odrađenih radova. Na slici 29 je prikaz osposobljenih prostorija za montažu opreme.

Slika 29: Postavljanje konstrukcije u server sali za podignuti pod

Izvor: Autor rada

Uporedo sa izgradnjom data centra dogodilo se nekoliko nepredviđenih okolnosti koje su primorale projektni tim na izradu novog plana rada. Crna Gora je zatvorila granicu što je rezultiralo da kompanije koje su konkurisale za nabavku opreme I montažu iste ne mogu da obezbijede dolazak stručnjaka iz inostranstva da sprovedu montažu. Ovaj problem smo prevazišli domaćom radnom snagom I udruženim radom raspoloživog kadra sa instrukcijama koje smo dobijali uzivo od zastupnika opreme putem najčešće zoom aplikacije. Drugi izazov koji smo trebali da prevaziđemo je odabir opreme za cijelu Deutsche Telekom grupu koji je predviđao konekciju na opremi single point umjesto planirane multipoint. Razlika u konekciji je obezbijedila jeftiniju opremu za cijelu grupu međutim rezultirala je većom potrebom optičkih vlakana. Multipoint konekcija predviđa da po jednom optickom vlaknu se šalje i prima signal dok single point predviđa da se po jednom vlaknu šalje signal dok po drugom vlaknu prima signal. Sami odabir opreme je predviđao duplo veći broj slobodnih vlakana u objektu što nije bio slučaj u MTKC i bilo

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

je neophodno provući nove kablove kako bi se omogućilo spajanje opreme iz novog data centra sa postojećom opremom. Sama nabavka i provlačenje optičkog kabla ne predstavlja veliku investiciju takođe nije ni komplikovan zahvat u regularnim okolnostima. U našem slučaju jedan od najizazovnijih radova je bilo upravo provlačenje dodatnih kablova. Kroz cijeli objekat postoji nekoliko vertikalala koje su predviđene za provlačenje kablova i spajanje opreme po spratovima. Uslijed značajnog tehnološkog napretka značajan dio opreme je zamijenjen bio i sa bakarnih kablova se prešlo na optičke koji se nisu uklanjali iz vertikalala. Jedan od glavnih razloga neuklanjanja kablova je bio zapravo zatvaranje vertikalala purpjenom u cilju onemogućavanja da insekti i životinje se kreću vertikalama unutar zgrade. Drugi problem su bile male revizije na vertikalama koje su onemogućavale pristup vertikalama i nesmetano provlačenje kablova. Sve vertikale su prolazile kroz prostorije gdje se nalazila tehnička oprema koja je osjetljiva na prašinu stoga svi radovi koji bi se izvodili bi bili značajna prijetnja nesmetanom radu servisa Crnogorskog Telekomu.

Jedina opcija u ovom trenutku za uspješnim povezivanjem je bila provlačenje novih optičkih kablova što je rezultiralo proširenjem opisa projekta izmjenom članova tima i izradom rješenja.

Prvi korak je bio otvaranje postojećih vertikalala radi jasnog sagledavanja stanja. Svi radovi su se sprovodili uz dodatne mjere bezbjednosti za postojeće servise. Tokom narednog perioda svi ozbiljniji zahvati koji bi potencijalno doveli do prekida postojećih kablova odnosno servisa sprovodili su se u noćnim satima kada je efekat ispada na korisnike najmanji. Imajući u vidu da su ploče između spratova rađene od sitnorebraste tavanice za uspješno uklanjanje prepreka kao i proširenje otvora svi radovi štemanja su se izvodili u noćnim satima. Uporedo sa ovim radovima izgrađivali su se novi revizori za vertikale koji su predviđali veću preglednost unutar vertikalala čiji izgled je dat na slici 30.

Slika 30: Izgled novih revizora za vertikale za lakši pristup

Izvor: Autor rada

Sa većim pristupom unutrašnjosti vertikalala pristupilo se u uklanjanju napustenih kablova. Kablovi su se pratili iz tehničkih prostorija i uklanjali po vertikalama. Tokom ove akcije

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

uklonjeno je preko 3t kablova I značajni broj tehničkih prostorija je dobio mogućnost ugradnje nove opreme po oslobađanju prostora u podignutom podu. Na slici 31 je prikazano postojeće stanje kao I stanje posle čišćenja od napusteih kablova.

Slika 31: Tehnička prostorija sa napuštenim kablovima koji izlaze iz vertikale i posle uklanjanja napuštenih kablova

Izvor: Autor rada

Tokom sprovedenih radova I raznih situacija koje su se dešavale neophodna je bila fleksibilnost projektnog tima da se prilagodi novonastalim situacijama I nastavi dalji rad na optimalan način. Inicijalno smo vodili projekat po tradicionalnoj metodologiji sa jasnim fazama početka I kraja svake od njih. U drugoj interaciji smo ostali pri tradicionalnoj metodologiji ali smo uveli I kanban metodologiju radi lakšeg praćenja kao I dodatne bezbijednosti na radu. Uslijed poteškoća sa transportom materijala I opreme pokrenuli smo agilni pristup I počeli sve faze na način da smo postojeće faze dodatno izdijelili I omogućili istovremeno odvijanje posla za različite segmente kao što su bili priprema instalacija za klimatizaciju, provlačenje protivpožarnih cijevi I izvođenje građevinskih I elektro radova. Posle izmjena konekcija opreme I definisanja single point konekcije umjesto multipoint princip vođenja projekta u potpunosti poprima hibridni model. Kostur tradicionalnog upravljanja sadrzi kanban metodologiju, primenu agilnog manifesta u izvrsavanju zadataka, scrum metodologiju u dijelu definisanja i testiranja realizovanog uz dvonedeljne sastanke koji prati Lean Six Sigma metodologija u dijelu upravljanja resursima I obradom podataka.

Zahvaljujući jasnoj hijerarhiji unutar tima precizne I transparentne komunikacije kako unutar tima tako I prema sponzorima projekta sve krize su prepoznate u početnim fazama i dalji rad je nastavljen na način da su krize prevaziđene. Prepoznavanjem adekvatnih metodologija u određenom trenutku rada omogućile su da se projekat završi mjesec dana prije roka u skladu sa zacrtanim tier 4 standardom I obezbeđivanjem svih neophodnih konekcija za buduću opremu (Telekom, 2020). Izgled nove server sale u data centru dat je na fotografiji 32 prije montaže hladne zone.

Slika 32: Izgled server sale

Izvor:autor rada

13. Rezultati istraživanja po pitanju upravljanja projektima u Crnoj Gori

Istraživanje sprovedeno u Crnoj Gori ukazuje na sve veću potražnju za stručnjacima u oblasti upravljanja projektima. Prema procjenama, na globalnom nivou nedostatak projektnih menadžera je dostigao kritične razmjere, sa procjenama da će do 2027. godine biti potrebno popuniti čak 88 miliona pozicija vezanih za upravljanje projektima širom svijeta, prema podacima Project Management Institute-a. U Crnoj Gori, ovaj trend se reflektuje kroz sve veću potrebu za stručnjacima, posebno u tehnološkim sektorima poput izgradnje telekomunikacionih infrastruktura. Prema OECD-ovom izveštaju "Western Balkans Competitiveness Outlook 2024", Crna Gora se suočava sa značajnim potrebama za unapređenjem kapaciteta u oblasti upravljanja projektima, naročito u kontekstu infrastrukturnih projekata koji su ključni za konkurentnost zemlje (Christopher Walsh, Jasmina Hadzic, 2023) (OECD, 2024).

Međutim, jedna od ključnih prepreka u Crnoj Gori je nedostatak formalne edukacije i obuke za projektne menadžere. Iako su neke organizacije prepoznale važnost upravljanja projektima, mnoge se još uvek oslanjaju na tradicionalne pristupe koji ne omogućavaju dovoljno fleksibilnosti u savremenim dinamičnim poslovnim okruženjima. Na primjer, tradicionalne metodologije, često nisu prilagodljive promenljivim uslovima, što dovodi do kašnjenja i prekoračenja budžeta (Wagner, 2016). U tom kontekstu, postoji potreba za većim prihvatanjem agilnih metodologija, kao što su Scrum i Kanban, koje pružaju bolje prilagođavanje promenljivim uslovima i zahtevima projekata. Prema istraživanju PMI-a, organizacije koje primenjuju agilne metodologije imaju 28% veću vjerovatnoću da uspješno završe projekte u odnosu na one koje se oslanjaju na tradicionalne pristupe (Wagner, 2016).

Uporedna analiza pokazuje da Srbija i Hrvatska takođe ulažu značajne napore u unapređenje upravljanja projektima. Srbija je značajno napredovala u ovoj oblasti kroz razvoj obrazovnih institucija i uvođenje sertifikacionih programa. Prema podacima iz Nacionalnog izveštaja o inovacijama, Srbija je postigla značajan napredak u obrazovanju i obuci projektnih menadžera, sa velikim brojem studenata koji pohađaju programe usmjerene na upravljanje projektima.

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

Srbija je takođe osnovala Fakultet za menadžment projekata i inovacija, a mnogi stručnjaci iz Srbije imaju međunarodne sertifikate poput PMP (Project Management Professional) i IPMA (International Project Management Association).

Hrvatska, kao članica Evropske unije, koristi fondove EU za unapređenje infrastrukture i implementaciju projekata. Prema izveštajima Evropske komisije, Hrvatska je uspješno realizovala brojne projekte, posebno u IT sektoru i obnovljivim izvorima energije, čime je dodatno ojačala svoju poziciju u oblasti upravljanja projektima. Korišćenje evropskih fondova omogućilo je Hrvatskoj da unapredi svoje prakse i uskladi ih sa evropskim standardima, što je rezultiralo uspešnim završetkom mnogih velikih projekata.

Procenjuje se da će u regionu Zapadnog Balkana biti potrebno do 50.000 novih stručnjaka u oblasti upravljanja projektima do 2030. godine (OECD, 2024). U Crnoj Gori se poseban naglasak stavlja na razvoj kapaciteta u oblasti upravljanja velikim infrastrukturnim projektima, posebno onima koji su finansirani iz međunarodnih izvora. Prema procjenama, samo u Crnoj Gori će do 2025. godine biti potrebno više od 1.000 dodatnih projektnih menadžera za realizaciju planiranih infrastrukturnih projekata (OECD, 2024) (Nations, 2022)

Prema podacima Ujedinjenih nacija u okviru "Montenegro 2030 Agenda", jedan od prioriteta Crne Gore je jačanje kapaciteta u oblasti održivog razvoja, što uključuje povećanje broja obučених projektnih menadžera. Ovaj fokus na obrazovanje i osnaživanje kapaciteta za upravljanje projektima biće ključan za realizaciju ciljeva održivog razvoja u zemlji (Nations, 2022).

U zaključku, istraživanje jasno ukazuje na potrebu za daljim razvojem sistema obrazovanja i obuke za projektne menadžere u Crnoj Gori, kao i za većim uključivanjem agilnih metodologija upravljanja projektima. Preporuka je da se fokusira na dalji razvoj obrazovnih programa, uvođenje međunarodnih sertifikacija i usvajanje fleksibilnih metodologija koje odgovaraju savremenim poslovnim potrebama. Iskustva iz Srbije i Hrvatske pokazuju da unapređenje obrazovnih i sertifikacionih programa može značajno doprineti povećanju kapaciteta u ovoj oblasti i poboljšanju efikasnosti realizacije projekata.

Zaključak

Zaključci ovog magistarskog rada potvrđuju da je upravljanje projektima ključni faktor za uspešnu realizaciju kompleksnih infrastrukturnih projekata, kao što je izgradnja data centara za telekomunikacije. Ovi projekti zahtevaju visok nivo koordinacije između različitih disciplina i zainteresovanih strana, kao i pažljivo planiranje i upravljanje resursima, vremenskim ograničenjima i rizicima. Uspeh projekta zavisi od efikasne primene odgovarajućih metodologija upravljanja projektima, koje moraju biti prilagođene specifičnim potrebama i izazovima svakog pojedinačnog projekta.

Jedna od centralnih lekcija proizašlih iz ovog istraživanja je da standardne metodologije upravljanja projektima, kao što su PMBOK i Waterfall, pružaju čvrst teorijski okvir za strukturirano vođenje projekata. Međutim, u praktičnoj primjeni, posebno kod infrastrukturnih projekata visokog stepena tehničke složenosti, često je neophodno prilagoditi ove metodologije specifičnim zahtevima situacije. Kombinovanje tradicionalnih i agilnih pristupa postalo je dominantna strategija u projektima koji zahtevaju visok nivo prilagodljivosti i fleksibilnosti. Agilne metodologije, poput Scrum-a i Kanban-a, omogućavaju brze iteracije, bolju komunikaciju među timovima i efikasno prilagođavanje promenama.

Na osnovu analize projekata u oblasti telekomunikacija, primećeno je da hibridni pristup, koji integriše prednosti tradicionalnih i agilnih metoda, omogućava optimalnu kombinaciju strukture i fleksibilnosti. Na primer, u fazama projektovanja i implementacije data centara, PMBOK metodologija je korisna za definisanje opštih smernica i kontrolnih tačaka, dok je agilni pristup efikasan u rešavanju izazova koji se pojavljuju tokom realizacije projekta. Ovaj zaključak potvrđuje sve veću potrebu za prilagođavanjem metodologija specifičnom kontekstu projekta.

Istraživanje sprovedeno u Crnoj Gori otkrilo je značajne nedostatke u oblasti upravljanja projektima. Jedan od najvažnijih problema jeste nedostatak formalizacije uloge projektnih menadžera, što negativno utiče na efikasnost sprovođenja projekata. Takođe, mnoge organizacije nemaju jasno definisane procese za upravljanje projektima, što dovodi do povećanog rizika od prekoračenja budžeta i kašnjenja u realizaciji. Postoji ograničeno razumevanje značaja standardizacije praksi upravljanja, što dodatno otežava implementaciju složenih projekata.

Ovi problemi ukazuju na potrebu za daljim razvojem i edukacijom stručnog kadra u oblasti upravljanja projektima. Organizacije koje ulažu u obuku svojih menadžera i uvođenje savremenih metoda mogu značajno smanjiti rizike i poboljšati ishode projekata. Rad pruža preporuke koje uključuju uvođenje sertifikacija za projektne menadžere, kao što su PMP i PRINCE2, kao i implementaciju specijalizovanih alata za upravljanje projektima koji omogućavaju efikasnije praćenje napretka, upravljanje resursima i analizu rizika.

Jedan od ključnih aspekata uspešnog upravljanja projektima jeste sposobnost organizacija da prilagode svoje strategije promenljivim uslovima i zahtevima. Kontinuirano praćenje i prilagođavanje projekata omogućava pravovremeno rešavanje problema i osigurava njihovu realizaciju u zadatim vremenskim i budžetskim okvirima. Ovaj rad ističe značaj proaktivnog pristupa upravljanju rizicima, uključujući identifikaciju potencijalnih prepreka, procenu njihovog uticaja i razvoj strategija za njihovo ublažavanje.

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

Pored toga, rad ukazuje na važnost upravljanja znanjem u okviru projekata. Kontinuirana razmena iskustava između timova i integracija naučenih lekcija u buduće projekte mogu značajno doprineti povećanju efikasnosti i kvaliteta realizacije. Organizacije koje uspešno integrišu ove prakse ne samo da povećavaju svoje šanse za uspeh, već i stiču konkurentske prednosti u industrijama koje zahtevaju visoku tehničku ekspertizu i inovativnost.

Zaključno, implementacija savremenih praksi upravljanja projektima u kombinaciji sa kontinuiranim učenjem i prilagođavanjem predstavlja ključni faktor za uspeh organizacija u dinamičnom poslovnom okruženju. Infrastrukturni projekti u telekomunikacionoj industriji, kao što su data centri, predstavljaju izazovan, ali istovremeno i izuzetno perspektivan sektor za primenu inovativnih pristupa i unapređenje ukupne efikasnosti. Organizacije koje prepoznaju značaj ovih principa i ulože napore u njihovu implementaciju mogu očekivati značajne benefite, kako na kratkoročnom, tako i na dugoročnom planu.

Literatura

1. Abdullah Mohamed, Ahmed Soliman Huzayyin, Tarek A. Mouneer, S.A. Nada, 2021. Effect of data center servers' power density on the decision of using in-row cooling or perimeter cooling. *Alexandria Engineering Journal* , Issue 60.
2. Adedeji B. Badiru, Tina Agustiady, Tina Kovach , 2012. Project time control. In: *Statistical Techniques for Project Control*. s.l.:CRC Press, pp. strane 93-94.
3. Akinyele, A., 2019. *So, What's the Big Deal about Scrum?-A Methodology Handbook for Developers*. s.l.:BookBaby.
4. Apke, L., 2015. *Understanding the Agile Manifesto*. s.l.:Lulu.com.
5. Barnes, A., 2010. Chapter 11. In: *A New Framework for IT Investment Decisions-A Practical Guide to Assessing the True Value of IT Projects in Business*. s.l.:Harriman House, pp. strane 143-144.
6. Bentley, C., 2010. 17.1.4. In: *PRINCE2*. s.l.:Elsevier/Butterworth-Heinemann, pp. strane 243-244.
7. Campbell, G. M., 2009. *Communications Skills for Project Managers*. s.l.:AMACOM.
8. Christopher Walsh, Jasmina Hadzic, 2023. *World Bank*. [Online] Available at: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/06/27/montenegro-needs-a-new-growth-strategy-to-improve-living-standards-says-world-bank>
9. Clark, W., 2019. *Scrum Methodology-An Ultimate Beginners Guide to the Mastery of Scrum Project Management Methodology..* s.l.:Independently Published.
10. Daniel C. Yeomans, Peter Rogers, 2017. In: *Project Management Made Simple and Effective*. s.l.:Dog Ear Publishing, pp. strane 42-43.
11. Dick Smith, Jerry Blakeslee , 2002. *Strategic Six Sigma-Best Practices from the Executive Suite*. s.l.:Wiley.
12. Dionisio, C. S., 2022. *Hybrid Project Management*. s.l.:Wiley.
13. Erling S. Andersen, Kristoffer V. Grude, Tor Haug, Mike Katagiri, John Rodney Turner, 2004. A unique task. In: M. K. John Rodney Turner, ed. *Goal Directed Project Management-Effective Techniques and Strategies*. s.l.:Kogan Page, pp. strane 10-11.
14. Francis, T. &., 2014. General communications and project portfolios. In: J. W. P. Ginger Levin, ed. *Portfolio Management-A Strategic Approach*. s.l.:Taylor & Francis, p. strana 210.
15. Gorp, J. V., 2016. *The Castle-A Jolly Tale on the Use of Project Documentation*. s.l.:Linchpin Publishing.
16. Green, M. D., 2016. *Scrum: Novice to Ninja-Methods for Agile, Powerful Development*. s.l.:SitePoint.
17. Gupta, D., 2015. *Success Using Lean Six Sigma in Terms of Operations and Business Processes*. s.l.:Anchor Academic Publishing.

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

18. Heldman, K., 2006. In: *PMP: Project Management Professional Study Guide*. s.l.:Wiley, p. strana 470.
19. Holland, D., 2014. *Lean Success Methodology-How to Make Lean Solutions Stick!*. s.l.:Xlibris US.
20. IGIC, I. S., 1994. *Fiber Optic Connectors*. s.l.:Information Gatekeepers, Incorporated.
21. Institute, P. M., 2006. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge(PMBOK guide)*. s.l.:Project Management Institute.
22. Institute, U., n.d. *Tier Classification System*. [Online]
Available at: <https://uptimeinstitute.com/tiers>
[Accessed 2024].
23. John R. Adams, Bryan W. Campbell , 1990. *Roles and Responsibilities of the Project Manager*. s.l.:Project Management Institute.
24. Kerzner, H., 2023. In: *Project Management Best Practices-Achieving Global Excellence*. s.l.:Wiley, p. strana 670.
25. Kris Safarova, Vincent Samat, Rishab Shah, Takahiro Ajimizu, Alice Qinhu Zhou, Duddy Abdullah, Aywlin Sim, Ismael Hernández, Richmond Wong, 2016. *Nine Leaders in Action: Proven Strategies for Effective Leadership and Results*. s.l.:Firmsconsulting LLC.
26. Lev Virine, Michael Trumper , 2017. *Project Risk Analysis Made Ridiculously Simple*. s.l.:World Scientific Publishing Company.
27. Levine, H. A., 2010. In: *Project Portfolio Management-A Practical Guide to Selecting Projects, Managing Portfolios, and Maximizing Benefits*. s.l.:Wiley, pp. strane 16-17.
28. Mark Tolbert, Susan Parente, 2020. *Hybrid Project Management-Using Agile with Traditional PM Methodologies to Succeed on Modern Projects*. s.l.:Business Expert Press.
29. Moreira, M. E., 2017. Remembering the agile principles. In: *The Agile Enterprise-Building and Running Agile Organizations*. s.l.:Apress, p. strana 44.
30. Nations, U., 2022. *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework Montenegro 2023-2027*. [Online]
Available at: <https://montenegro.un.org/en/188526-united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-montenegro-2023-2027>
31. Nohe, M., 2009. *Implementation of Quality Control Measures in Project Management and Its Impact on Customer Satisfaction*. s.l.:GRIN Verlag.
32. OECD, 2024. *OECD*. [Online]
Available at: https://www.oecd.org/en/publications/2024/06/western-balkans-competitiveness-outlook-2024-montenegro_b66c07e0.html
33. Official Organ of the United States Bureau of Education, D. o. t. I., 1933. *School Life*. s.l.:Department of the Interior, Bureau of Education.
34. Robert K. Wysocki, Rudd McGary, 2003. *Effective Project Management-Traditional, Adaptive, Extreme*. s.l.:Wiley.

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

35. Russ J. Martinelli, James M. Waddell, Tim J. Rahschulte , 2014. *Program Management for Improved Business Results*. s.l.:Wiley.
36. Sam Yankelevitch, Claire F. Kuhl , 2015. *Lean Communication*. s.l.:Business Expert Press.
37. Singh, C., 2023. *Project Management Mastery: The Key to Success in Any Industry*. s.l.:Chetan Singh.
38. Stephen Jenner, Office of Government Commerce, Craig Kilford , 2011. Regular progress reporting. In: *Management of portfolios*. s.l.:Stationery Office, p. strana 74.
39. Telekom, C., 2019. „Zelena poslovanje“ Crnogorskog Telekom. [Online] Available at: <https://telekom.me/o-kompaniji/media-centar/zeleno-poslovanje-crnogorskog-telekoma-za-deset-godina-smanjili-emisiju-ugljen-dioksida-za-30-odsto> [Accessed 2024].
40. Telekom, C., 2020. *Otvoren novi i savremeni Data Centar Crnogorskog Telekom*. [Online] Available at: <https://telekom.me/o-kompaniji/media-centar/otvoren-novi-i-savremeni-data-centar-crnogorskog-telekoma> [Accessed 2024].
41. Thomsett, R., 2002. What are expectations?. In: *Radical Project Management*. s.l.:Prentice Hall PTR, pp. strane 71-72.
42. Tomas Blomquist, Ralf Müller, 2006. *Middle Managers in Program and Project Portfolio Management*. s.l.:Project Management Institute.
43. Turner, J., 2020. Kanban VS Waterfall. In: *Advanced Guide to Learn Kanban Step by Step*. s.l.:Publishing Factory LLC.
44. Wagner, R., 2016. *Euro PM Journal*. [Online] Available at: <https://epmj.org/projects-and-project-management-in-serbia-reinhard-wagner-president-of-ipm>
45. Wagner, R., 2016. *IPMA World*. [Online] Available at: <https://epmj.org/projects-and-project-management-in-serbia-reinhard-wagner-president-of-ipma/>
46. Wagner, R., 2016. *IPMA World*. [Online] Available at: <https://ipma.world/projects-and-project-management-in-serbia/>
47. Wanja Zaeske, Umut Durak, 2022. DevOps for Airborne Software-Exploring Modern Approaches. In: s.l.:Springer International Publishing, p. strana 2.
48. Wells, R., 2023. *25 Million Project Managers In Demand As Median Salaries Soar To \$120,000*. [Online] Available at: <https://www.forbes.com/sites/rachelwells/2023/11/10/25-million-project-managers-in-demand-as-median-salaries-soar-to-120k/>
49. Wellwood, J., 2021. *Essential Guide to Lean Six Sigma & Business Improvement-The Secrets Every Leader Or Manager Should Know; a Practical Roadmap to Successful Cultural and Business Change Through Lean Six Sigma*. s.l.:Independently Published.

Upravljanje projektima sa posebnim osvrtom na izgradnju data centra za potrebe telekomunikacija

50. Williams, M. J., 2008. The Fundamentals. U: *Quick Start with Project Management*. s.l.:iUniverse, p. strana 46.
51. Wilsted, T., 2007. *Planning New and Remodeled Archival Facilities*. s.l.:Society of American Archivists.
52. Woodward, J. F., 1997. Projects are unique. In: *Construction Project Management-Getting it Right First Time*. s.l.:Emerald Publishing Limited, p. strana 6.
53. Zakariya Belkhamza, Syed Azizi Wafa, 2012. *Measuring Organization Information Systems Success-New Technologies and Practices*. s.l.:Business Science Reference.